

LOS PROCESOS COMUNICACIONALES DE LA FM LA VOZ DE LA QUEBRADA: una mirada a los sentidos sobre lo comunitario y la gestión de la emisora

Tesista: Ma. Virginia Collivadino
Directora: Dra. Ana Laura Elbirt
Co-Directora: Lic. Ana Müller

A Tobi, mi papá.

*Quien me enseñó, desde muy pequeña, el valor inconmensurable de contar historias
y me invitó a transitar con él una pasión maravillosa: la radio.*

En cada señal, ahí nos encontraremos.

¡Gracias, Topoviejo!

El oído es la mitad del poeta y acepta las fantasías que los otros sentidos rechazan.

Cierre los ojos sin miedo: los oídos no tienen párpados y la radio mantiene abiertos los ojos
de la mente.

Hugo Lewin, 1995

Agradecimientos

Agradecer es un acto de amor profundo. Siempre supe que el agradecimiento nace desde el corazón y se extiende a todos los aspectos de la vida. Nada, por lo tanto, está exento de amor y agradecimiento. Lo más importante es reconocer el potencial transformador que carga esa energía para poder aplicarla a las acciones y decisiones que tomamos en el camino. Parto agradeciendo no sólo haber transitado la Universidad Pública casi 7 años de mi vida, sino también agradezco las oportunidades y los caminos que muchas personas abrieron para mí y que hoy me encuentran escribiendo una tesis que intenta, a su vez, pensar esos caminos y abrirlos hacia nuevos horizontes.

Doy gracias a la Comunidad de la Quebrada de Escoipe, que en 2018 me recibió con los brazos abiertos para trabajar en conjunto y hacer de la radio un gran espacio para habitar e intentar transformar un poquito más el mundo. La radio fue, y sigue siendo, un gran sueño colectivo. A partir de ese sueño, aprendí a adecuar mi visión a los territorios, los tiempos y ritmos diversos que nos constituyen como seres sociales, en la diferencia y el conflicto. A partir de ese sueño, y de las experiencias compartidas, es que sigo aprendiendo a mirar los procesos con una intención crítica y política.

En este recorrido me han acompañado mujeres extraordinarias. Quiero agradecerles a cada una de ellas porque a partir de sus visiones, las discusiones que hemos dado a lo largo de estos años han aportado a mi formación de manera sana y muy amorosa. En principio, agradezco a Lali y Nati, comunicadoras, técnicas territoriales y amigas feministas que confiaron en mí y me han invitado a integrar un equipo increíble. Agradezco a Analía, Flor, Abi, Maira, Rita, Mariana, Cintia, Guada y Daiana, compañeras incondicionales de la Cátedra de Comunicación Popular y Alternativa. Las conversaciones, los proyectos y las rutas se convierten con ellas en una red indispensable para pensar, sentir y actuar. Con

esta red, nos vinculamos y nos potenciamos para encarar juntas el grito de toda injusticia.

Agradezco inmensamente a lxs compañerxs de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy. Con ellxs comprendí que nada es posible si no hacemos de la experiencia individual un aprendizaje colectivo.

Agradezco a mis amigxs Agustín, Vale, Cristian, Ceci y Mauro, imprescindibles para aprender a trabajar en equipo, discutir y construir desde distintos y muy diversos puntos de vista. Y, especialmente, agradezco a la vida porque tuve la más extraña suerte de haberme cruzado con la mejor compañera de papitas, quejas y tesis del mundo. Gracias a Ailin miles de mundos fueron posibles al mismo tiempo; para observar, pensar, sentir y ser. Gracias a Ailin comprendí, dentro de esos mundos, lo valiosa que es la amistad y el compañerismo. Y, por sobre todas las cosas, comprendí que puedo y soy capaz de hacer todo lo que me proponga, pero si lo hacemos de a dos, siempre es mucho mejor.

Agradezco a Moncho y Ale, a las personas que más admiro y quiero: ellxs vieron todo el potencial que tenía (y tengo) aún antes de yo haberlo descubierto en mí misma. Les agradezco porque fundaron en mí una confianza inquebrantable y, además, encontré en ellxs un hogar. Por supuesto, no puedo no decirlo, les agradezco porque hoy, al momento de cierre de esta tesis, me acompañan como director y co-directora de una beca CONICET. Sin ellxs y toda la trayectoria que nos reúne, no podría haberlo logrado.

Agradezco a mis directoras, Ana Laura y Ana. Por los aprendizajes, los retos y los mimos. Porque encontré en ellas dos asombrosas mujeres y me identifiqué en sus historias y recorridos. Gracias con todo mi amor, porque han sido imprescindibles en mi crecimiento. Ellas supieron darme los abrazos que más necesité en estos últimos seis años, cada una a sus propios tiempos e intensidades. Y, a su vez, potenciaron mis virtudes de una manera muy amorosa. Con ellas aprendí que el amor es la clave en todo vínculo. “Dirigir” suena a algo muy sólido, ¿no? Tomar el

mando e indicar el camino. No, en esta dirección las Anitas se sentaron a escucharme y supieron leer en mí lo que no estaba diciendo en voz alta. Ellas fueron descubriendo el camino conmigo, a la par. Y no hay nada más hermoso que construir juntas el camino que deseamos.

Y, por supuesto, agradezco a mi familia. Lo más importante en mi vida. La sensibilidad con la que miro los procesos, respiro los tiempos y escribo memorias fue cultivada gracias al cariño, la humildad y la calidez de la vida en casa. Mi hogar, Tobi, Milena y Vicky. Quienes lxs conocen, saben que son y fueron las personas más hermosas que pueden encontrar. Culminar mi carrera de grado es un modo, también, de retribuir el esfuerzo, la ayuda y el apoyo incondicional. Las gracias van dirigidas, además, a Pacha, la perra compañera más fiel de todas. Fue ella quien pasó días y noches, con frío y calor, hasta las 3 o 4 de la mañana sin dormir, esperando a que terminara de redactar un capítulo más o un proyecto nuevo.

Todo agradecimiento y amor profundo se extiende a la acción. Que todo agradecer es, sin duda, hacer. Y hoy me encuentro conmigo misma agradeciéndome por la decisión y compromiso que tomé aquel día que inicié una carrera universitaria y cambió mi vida para siempre; por la pasión inconmensurable que me despierta todos los días hacer comunicación; y por la fuerza de amor y voluntad de seguir adelante cuando la vida parece ser lo más difícil y oscuro de transitar. Ahí están todas estas personas que nombro aquí, que con su cariño me han enseñado que no estoy sola y que la felicidad puede hallarse en cualquier rincón si somos capaces de usar bien la luz.

Índice de contenidos

Agradecimientos	4
Índice de contenidos	7
I. Introducción	8
La quebrada y los caminos de comunicación posibles	8
II. Recorrido teórico y epistemológico	25
De las Ciencias de la Comunicación a una radio comunitaria	25
2.1 Desde dónde partimos: decisiones epistemológicas	29
2.2 Mirar el paisaje: antecedentes	32
2.3 Norte, sur, este, oeste: orientaciones y encuadre teórico	36
2.4 Pasos firmes: consideraciones metodológicas	42
III. Dimensiones de una radio comunitaria	46
“La Voz de la Quebrada” entre ríos y sueños. Sentidos, participación y gestión a través del territorio y lo comunitario	46
3.1 Los sentidos acerca de lo comunitario	48
3.2 La dimensión económica de la FM La Voz de la Quebrada	59
3.3 En la FM La Voz de la Quebrada la radio se hace en equipo	68
IV. Reflexiones finales	74
Cuerpo bibliográfico, audio y videográfico citado	82
ANEXO	88

La quebrada y los caminos de comunicación posibles

I. INTRODUCCIÓN

I. Introducción

La quebrada y los caminos de comunicación posibles

Hablar no es sólo servirse de una lengua, sino poner un mundo en común, hacerlo lugar de encuentro. El lenguaje es la instancia en que emergen mundo y hombre a la vez. Y aprender a hablar es aprender a decir el mundo, a decirlo con otros, desde la experiencia de habitante de la tierra, una experiencia acumulada a través de los siglos.

Jesús Martín Babero¹

Por naturaleza, –casi obligadas por la complicidad entre el agua, el movimiento y la fuerza de gravedad– las quebradas comunican ambientes. En ellas se describe magníficamente el camino que recorren paisajes de pronunciada diferencia de alturas, en gran variedad de colores, vegetación y formas de ser de la tierra. Las quebradas son, al mismo tiempo, territorios de ruptura y puente. Rupturas, en su erosión, en su quiebre, como bien su etimología lo revela²; y puentes: confluencia y tejido de ríos, relieves, climas, modos de existencia.

¹ Martín Barbero, J. (2003) La educación desde la comunicación. Argentina: Editorial Norma.

² El verbo *quebrar* (también quebrada, grieta) proviene del latín *crepare*. Significa *crujir, producir un ruido*. De esta familia, deviene *crepitare* que significa producir un ruido reiteradamente y, a partir de ello, se asocia el

Mirar una quebrada es como observar un cuadro, es visualizar el paso del tiempo. Una pintura dinámica que, a través de los siglos, es capaz de registrar el trazado de ríos que dan forma a las montañas y que, a la vez, establecen y organizan las condiciones de vida según la particularidad de cada ambiente: así, desde los valles hasta la puna. La vida, la urbanización, en las quebradas difiere dependiendo de la transición de alturas, de la densidad de la vegetación y el clima, de los recursos hídricos, la variedad de animales, los vientos, la tierra y, por supuesto, la forma en que todo eso encuentra su cauce de comunicación.

En 2018 inicié, como estudiante de la Universidad Nacional de Salta, un recorrido a través de la Quebrada de Escoipe y en cada rincón del camino quebradeño encontré (como observadora, en parte visitante y en parte vecina) guardados pedacitos de historia. Me preguntaba, entonces, ¿qué historias cuentan los ríos? ¿Qué historias cuentan las montañas? ¿Cómo son las expresiones a lo largo y ancho de la Quebrada de Escoipe? Y durante todo ese recorrido entendí también, desde una escucha atenta, que el habla configura un modo particular de expresión: tiene colores propios, acentuaciones y tonadas propias, tiene códigos y sentidos propios. ¿Cómo son las historias contadas desde estos modos de expresión? De allí, otra pregunta: ¿cómo se habla desde la Quebrada de Escoipe? Así, inmersa en las cavilaciones de Jesús Martín Barbero, tomo sus palabras para iniciar (transitar y volver a iniciar) este proceso de observación y reflexión constante. Observar la Quebrada, comprender qué connota su geografía, es escuchar un lenguaje en el cual, con mucha atención, encontraremos ese *lugar de cruce* de naturaleza e historia que enraíza a los hombres y las mujeres no a *un modo*, sino a múltiples y muy diversos modos de habitar el mundo, de ver el mundo, de decir el mundo.

En varias publicaciones, investigadores e investigadoras del campo histórico, etnohistórico y arqueológico salteño, han evidenciado que, desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, la Quebrada de Escoipe constituye una *vía de comunicación* entre el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes³. Detalle tal vez menor pero que captó mi atención y significó para mí comprender que no sólo “dentro” de la geografía quebradeña suceden modos y procesos de comunicación particulares (con acentuaciones y tonalidades propias),

sentido a “hablar con insistencia”. Concepto que retomaremos más adelante. (<http://etimologias.dechile.net/?quebrar>)

³ Christian Vitry detalla estos aportes en “Camino de los diaguitas y del inga en Escoipe. Intersecciones entre la historia y la arqueología”. Revista 3, vol. 1, de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Salta. 2004. Disponible su lectura en: [http://www.unsa.edu.ar/histocat/revista/revista0313.htm /](http://www.unsa.edu.ar/histocat/revista/revista0313.htm/)

sino también que estos modos traspasan las fronteras geopolíticas y las fronteras culturales. Fronteras desde las cuales se construyen sentidos y modos de ser particulares y se producen “conflictivos encuentros de lenguas, saberes, formas de mirar, entender y habitar el territorio” (Cebrelli y Arancibia citados en Cebrelli, 2017:62)⁴. Por más alegórico que suene, como las quebradas, la *comunicación* también es ruptura y puente. La comunicación es mediación (Martín Barbero, 2003:31). Ruptura en su amplia diversidad de sentidos en disputa; y puente, en su virtud de poner en común.

¿Cómo habla la Quebrada de Escoipe? ¿Cómo se habla *desde* la Quebrada de Escoipe? Son preguntas que quizá puedan responderse desde la naturaleza y la historia, como expresa Martín Barbero (2003), la doble figura del mundo en el que se forja el lenguaje. Y tal vez sus estructuras geográficas y prácticas sociales, que se entranan y dan forma a diversos modos de comunicación posibles, sean la clave para comprender ese lenguaje. Pero, además, ¿*por qué* y *para qué* comprender cómo se habla desde la Quebrada de Escoipe? La respuesta más franca es: para desentramar el *cómo* y conquistar la posibilidad de contar historias. Pero historias pensadas desde la cotidianeidad donde, permanentemente, producimos sentido. La comunicación expresa, representa, traduce, registra, crea memoria, amplifica, da identidad, sostiene el conocimiento y posibilita el entendimiento⁵.

Y en esta tesis, además de centrar el análisis en tres puntos específicos, propongo poner a disposición elementos que revelan un momento de la historia de la creación de una radio comunitaria en la Quebrada de Escoipe. La radio como lugar de encuentro al que visité incontables veces y nunca dejé de maravillarme con los paisajes, la calidez del sol y la parrilla que siempre invitó bollos y tortillas calientes. Visité la radio siempre con la intención de observar, comprender y aprender tanto de las manifestaciones geográficas y naturales, como de aquellas sociales y culturales que se inscriben en el territorio y hablan desde este tiempo, lugar y formas de ver el mundo.

⁴ En el texto de referencia, la autora está citando a Cebrelli y Arancibia (2011).

⁵ Apuntes personales que tomé durante un panel en el que participó Erick Torrico Villanueva en el VIII Ciclo de Estudios Especializados en Comunicación “Políticas, pedagogías y comunicación latinoamericanas: procesos y fenómenos a la luz de los Estudios Decoloniales”, en la ciudad de La Paz. 2018.

Recuerdo mi primer Encuentro de *Comunicación en los Territorios*⁶. Fue en mayo del 2017, cuando aún transitaba mi tercer año en la Universidad. Recuerdo no saber muy bien de qué se trataba, ni quiénes participaban, ni por qué tanta urgencia de encontrarnos allí. Pero sí, recuerdo que era importante. Recuerdo que tenía todavía una idea muy abstracta y lejana del significado de las palabras *comunicación* y *territorios*, aún en proceso de reflexión. Viajamos largas horas, compartimos muchos mates⁷ y siestas intermitentes hasta llegar a destino. Fue en la localidad de El Fuerte, en la selva de las Yungas orientales de la provincia de Jujuy; lugar de encuentro al cual llegaron una cantidad considerable de personas de distintos puntos del país. Recuerdo muy bien los paisajes, las comidas, las amenas y muy cálidas conversaciones y compañías. Me recuerdo llena de expectativas, motivaciones y entusiasmo; me recuerdo con ganas de *ser parte* de algo más grande que libros, exámenes y teorías.

Ahí, en el quinto Encuentro de Comunicación en los Territorios, encontré algo que no sabía muy bien qué era pero que ya venía buscando. La invitación partió desde la Cátedra de Comunicación Popular y Alternativa, donde lxs profes Moncho y Ana y las compañeras adscriptas siempre nos impulsan y desafían a ir un poco más allá. Yo siempre digo, reflexiono, que en ese evento me encontré con una definición muy gráfica y poco descriptible de la comunicación popular. Poner en palabras lo que se vive, lo que se siente cuando se conversa con otrxs, cuando se atraviesa una experiencia comunitaria, nunca es suficiente. Difícil es, a partir de allí, describir qué hacemos *en* y *desde* la Comunicación Comunitaria y qué nos lleva y nos trae en los distintos espacios y temporalidades a accionar, gestionar, proyectar *prácticas de comunicación comunitaria*.

En El Fuerte conocí la experiencia comunitaria de la FM Ecos de mi Pueblo y, con ella, la primera *radio comunitaria* que podía ver en “carne y hueso”. Pensé: *carne*, entiéndase un

⁶ Desde el año 2013, las experiencias de comunicación en zonas rurales que son parte del programa «Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos» vienen realizando los Encuentros Nacionales de Comunicación en los Territorios. El 2, 3 y 4 de mayo se celebró en la localidad de El Fuerte, provincia de Jujuy, el V Encuentro Nacional de Comunicación en los Territorios y de la Red de Radios Rurales.

⁷ Me detengo aquí a pensar en el paso del tiempo y las turbulencias que el año 2020, con la pandemia por COVID-19, nos dejó. *Compartir mate*, como instancia de encuentro, se traduce también, en este sentido, en una mediación por la cual la cultura expresa su temporalidad y su situacionalidad.

gran grupo de personas organizadas, con horizontes comunes, con sentires y proyecciones colectivas; *hueso*, entiéndase antena, micrófonos, consolas, programación, aire. Todo ello constituía una idea un poco más concreta de *comunicación* y *territorios*. La radio no sólo traía consigo la historia de lucha, de compromiso y conquistas de derechos colectivos, que no es poco, sino también traía preguntas para mí. Preguntas de a montones que profundizaban en esa curiosa reflexión acerca de cómo se expresa la *comunicación* y qué caminos se construyen a partir de allí en los diversos *territorios*. Entre ellas, algunas eran de índole organizativa: ¿Cómo se organizan para tener activa una radio? ¿Cómo son los programas? ¿De qué tratan? ¿Quiénes los conducen? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Quiénes *pueden* participar? ¿Quiénes *quieren* participar? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay jerarquías dentro de esta organización? ¿Cómo circula el poder? ¿Cómo se administran los recursos? Y otras de tipo más político-filosóficas: ¿Por qué una radio? ¿Para qué una radio? ¿Cómo contribuye una radio a la comunidad? ¿En qué aspectos? ¿Qué lugares ocupan las mujeres en la radio? ¿Y lxs jóvenes? ¿Se construye identidad a partir de la radio? ¿Cómo? ¿Qué sentidos se disputan? ¿Hay horizontes en común o hay disputas por diversos horizontes? Y así, podríamos seguir disparando interrogantes, pero no es el punto en este capítulo. Lo que sí me interesa destacar es que aquellas preguntas que revoloteaban en mi cabeza la primera vez que visité la radio comunitaria de El Fuerte no dejaron de perseguirme siquiera cuando, un año después, conocí la experiencia de la incipiente FM La Voz de la Quebrada. Estas preguntas sobre los sentidos en disputa, los modos de participación y las formas de gestionar radios (proyectos de radio, ideas de radio y formas de hacer radio), sobre la *comunicación*, las *prácticas en comunicación comunitaria* y los *territorios* continúan acompañándome incluso hasta hoy que, con la misma curiosidad y entusiasmo, me siento a escribir esta tesis.

Vuelvo un momento más a mayo del 2017. Aquel encuentro significó un punto de inflexión en mi recorrido personal y académico. Por ello también la decisión de iniciar la redacción de esta tesis con ese recuerdo. Con la intención política de hacer memoria. El recuerdo es ese momento justo cuando decidí orientar mis estudios en Comunicación hacia el campo de la Comunicación Comunitaria, Popular y Alternativa. En aquel encuentro, además de la FM Ecos de mi Pueblo, conocí una gran variedad de experiencias de radios comunitarias, campesinas, populares, radios de pueblos originarios, proyectos de radio en proceso de gestación y otros aún no consolidados; trabajadorxs de la radio, activistas y *apasionadxs* de la radio, comunicadorxs, técnicxs, periodistas, estudiantes. Experiencias que contaban

desde propias perspectivas algunas problemáticas particulares y que, en la puesta en común, resultaron ser sentidas y compartidas por la mayoría de los grupos presentes.

El encuentro y acercamiento, cada uno con un sinfín de historias, con códigos, propuestas e ideas particulares, fueron delineando en la realidad visible y palpable –para mí– estas abstracciones teóricas que estudiamos y discutimos en las aulas de la Universidad Nacional de Salta, que lleva por lema “mi sabiduría viene de esta tierra”. Experiencias que, con el tiempo, fueron esclareciendo el *porqué* de mi gradual involucramiento y participación en la defensa del derecho a la comunicación: desde una posición personal, pero también como integrante de un colectivo institucional como la Cátedra de Comunicación Popular y Alternativa o la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy⁸. Allí, se sostienen fundamentos en el apoyo, promoción e impulso de la democratización de la palabra, de la garantía en la pluralidad de voces y en la gestión de proyectos con perspectiva de género. En estos espacios, los comunicadorxs somos mediadorxs. En este sentido, facilitar herramientas de comunicación significa construir y posibilitar escenarios donde el horizonte es la igualdad de derechos para todxs los habitantes del territorio. Es, en definitiva, mediante y por la comunicación que pronunciamos las inquietudes y demandas, movilizamos la gestión y exigimos respuestas y debates para la formulación y aplicación de políticas públicas incidentes en estos sectores históricamente postergados.

Con una idea no mucho pero un poco más clara del sentido político y social de las palabras *comunicación* y *territorios* es que, tiempo después, durante el 2018, visité por primera vez la radio comunitaria FM La Voz de la Quebrada.

* * *

En la provincia de Salta, a 57km de la ciudad, se extiende desde Chicoana hasta los pies de la Cuesta del Obispo, la Quebrada de Escoipe. Es un camino que bordea montañas de gran altura a lo largo de 11 parajes que conforman la comunidad: El Maray, El Rodeo, Agua

⁸ Desde el 2018 hasta la actualidad, me desempeñé en actividades como estudiante adscripta en la Cátedra de Comunicación Popular y Alternativa y Práctica en Comunicación Comunitaria e Institucional, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta. Además, participo de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy como acompañante de experiencias de procesos comunicacionales comunitarios en la región.

Negra, Pie de la Cuesta, San Fernando de Escoipe, La Yesera, El Nogalar, El Sunchal, La Zanja, Malcante y Potrero de Díaz.

Esta quebrada corta transversalmente la estructura geográfica que divide al Valle de Lerma del Valle Calchaquí. El camino que acompaña el río Escoipe está caracterizado por tener una gran vegetación verdosa desde el paraje Los Laureles hasta Malcante, donde el paisaje comienza a crecer en altura y montañas rojizas hasta llegar a la Cuesta del Obispo. En detalle, Los Laureles registra una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar; y ya en la Cuesta, se encuentra Piedra del Molino, que alcanza los 3.348 msnm. Desde esa posición, hacia el norte, es posible ver el cerro Malcante que alcanza los 5.140 msnm.

Figura 1: Ubicación de la Quebrada de Escoipe. Imagen tomada desde Google Maps (elaboración propia)

La complejidad de la geografía –y la expresión de la gran diversidad de recursos naturales– define la extensión de la urbanización en el territorio. Esto es por dos motivos: por la tendencia a utilizar estos recursos para la satisfacción de necesidades y por la apropiación de tecnologías para una vida sustentable. Los parajes son zonas dentro del territorio rural donde se concentra cierta cantidad de viviendas y que organizan modos de vida a partir de las características de cada lugar. En la Quebrada de Escoipe, los 11 parajes se ubican a lo largo de pronunciadas distancias entre sí y en ellos viven aproximadamente 380 familias⁹.

⁹ Consideramos *familia* a miembrx/s de un hogar que conviven bajo un mismo techo y lxs vincula una relación de parentesco, filial o económica.

Familias que trabajan la tierra y se definen a sí mismas como productoras agrícolas y ganaderas. La agricultura familiar es, en la Quebrada de Escoipe, la principal actividad económica que sostiene el autoabastecimiento de alimentos y el acceso al intercambio de productos en mercados *internos y externos* al territorio. Principalmente, en zonas de riego se producen arvejas, poroto pallar, choclo capia, duraznos, peras, manzanas y nueces; en zonas sin riego, se concentra la cría de ganado vacuno, caprino y ovino; y, en general, se elabora queso de cabra, quesillos y dulces artesanales. Estas actividades se complementan, además, con otras actividades económicas que orientan el gran caudal del itinerario turístico que conduce la Quebrada de Escoipe hacia Cachi por la ruta provincial 33. Entre ellas, la producción artesanal y el turismo, que fortalece la promoción de hostales y hosterías, restaurantes, cabalgatas, caminatas y escaladas; y actividades culturales, como espacios de encuentro para sus habitantes: domas, yerras, festivales, ferias campesinas, campeonatos de fútbol, procesiones y fiestas patronales.

En las provincias de Salta y Jujuy, la agricultura familiar representa entre el 70 y 80% del total de las explotaciones agropecuarias que concentran miles de familias. Y, siendo dos de las provincias con más altos índices de pobreza, contribuyen al PBI nacional alrededor del 2,3%¹⁰. En proporción con los grandes terratenientes, las hectáreas donde viven y producen son muy pequeñas y precarias en la mayoría de los casos. No obstante, estas comunidades rurales desde hace siglos producen sus alimentos, crían sus animales, se organizan para vender e intercambiar en ferias sus producciones, manteniendo prácticas culturales e identitarias ancestrales (Alcoba y Chávez, 2014:129).

A su vez, las escuelas rurales en la Quebrada de Escoipe se conformaron como espacios estratégicos para la promoción de valores de soberanía y seguridad alimentaria. En ellas, el programa ProHuerta, mediante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se impulsó como política pública del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para promover la participación comunitaria en la producción de alimentos saludables en huertas agroecológicas como extensión de las actividades curriculares. Actualmente, el territorio cuenta con cinco escuelas primarias y el anexo de un colegio secundario de

¹⁰ Salta representa alrededor del 1,5% del PBI nacional según un informe presentado por el Ministerio de Hacienda en el año 2017. Disponible en: <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/salta.pdf>; y Jujuy representa alrededor de 0,8% del PBI nacional según un informe presentado por el Ministerio de Hacienda en el año 2019. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_informes_productivos_provinciales_jujuy_0.pdf

Chicoana¹¹. Dos de ellas son albergues y se encuentran en los parajes más lejanos: La Zanja (desvía 9km de la ruta provincial 33, a través de un camino sinuoso y poco seguro por su falta de asfalto) y San Martín, al inicio de la Cuesta del Obispo (lo caracteriza su clima de pre-puna, es decir, seco y muy frío). De aproximadamente 140 estudiantes asistentes, entre 30 y 40 niños y niñas son albergadas en estas escuelas rurales. Las escuelas que no son albergues están ubicadas en los parajes El Nogalar, Agua Negra y San Fernando de Escoipe. En ellas, en comparación con las escuelas en la ciudad, la jornada se extiende hasta la tarde y se garantiza a lxs estudiantes desayuno, almuerzo y, en el caso de la escuela Coronel Norberto Caro de Agua Negra, merienda. Hasta hace unos años, la asistencia a clases en la geografía quebradeña dependía de caminatas de entre 3 y 4 horas diarias. Esto fue así hasta que desde la Municipalidad de Chicoana se dispuso un transporte escolar destinado a recorrer la Quebrada y garantizar la llegada de lxs alumnxs tanto a las escuelas como a sus hogares al finalizar la jornada. Todas las escuelas presentan carencias estructurales –parciales o, en algunos casos, totales– de servicios públicos. Entre ellos, luz eléctrica, agua potable, gas natural, red de cloacas y conectividad.

La situación precaria que caracteriza a la provincia de Salta respecto al acceso al agua, la titularidad de las tierras y deficiente (escasa o nula) infraestructura de servicios públicos es parte fundamental en la construcción en este planteo. En particular, los y las habitantes de la Quebrada de Escoipe cuentan con sólo dos servicios básicos: agua potable y luz eléctrica (ésta obtenida parcialmente por la instalación de paneles solares). Es un territorio de características “poco compatibles” con la infraestructura de las telecomunicaciones: las señales de teléfonos móviles y acceso a tecnologías de internet¹² son nulas en la actualidad. Sin embargo, por reconocimiento y demanda colectiva, en el año 2015 se iniciaron simultáneamente dos grandes procesos comunicacionales con el objetivo de facilitar las comunicaciones y, de alguna forma, “acortar las distancias” entre los parajes. Esta fue la motivación principal que impulsó a lxs habitantes de la Quebrada a iniciar conversaciones con el técnico de INTA, encargado de la zona, a quien le manifestaron el deseo de concretar un medio de comunicación.

¹¹ En El Nogalar: Escuela N° 4578 Jaime Dávalos. En Agua Negra: Escuela N° 4459 Coronel Norberto Caro y la Escuela secundaria de Comercio N° 5010 Islas Malvinas anexo Agua Negra. En San Fernando de Escoipe: Escuela N° 4372 Santa Rita. En La Zanja: Escuela albergue N° 4353. Y en San Martín: Escuela albergue N° 4740 Ernesto Rodríguez Peña.

¹² La única línea de Internet y Datos Móviles que alcanza todo los puntos de la provincia de Salta es Personal. Esto marca una tendencia a monopolizar el uso de las telecomunicaciones del lugar.

Si bien la idea central refería a la construcción de una radio FM, se comprendía que el proceso implicaba mucho más tiempo de formación y capacitación para gestionar y sostener una radio en la comunidad. Entonces, se evaluó paralelamente la posibilidad de fortalecer el proceso comunicacional mediante un medio de comunicación alternativa que pudiera responder de manera más urgente a las necesidades de interconexión entre los parajes. Para ello, se trabajó en la instalación de 11 dispositivos de radio VHF¹³ con base en las escuelas, centros sanitarios o turísticos de cada paraje. Esta tecnología permite una comunicación inmediata a lo largo y ancho de todo el territorio. Ambos proyectos fueron presentados en el programa ProHuerta a través del INTA y financiado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

Mientras tanto, conformar un equipo de comunicadores y comunicadoras responsables de llevar adelante la gestión de estos proyectos resultaba imperioso. La voz comenzó a correr boca a boca entre las comunidades con la invitación abierta a participar de las reuniones que darían forma a un pensar y accionar colectivo. Con la participación de al menos unx referente de las organizaciones de la Quebrada de Escoipe, se realizó la primera reunión el 9 de abril del 2015 en la escuela del paraje La Zanja. En ella, comenzaron a discutirse las primeras líneas del proyecto político-comunicacional de la radio (Villamayor y Lamas, 1998; Kejval, 2009). Ante la pregunta *¿por qué llevar adelante un proyecto radiofónico?*, lxs participantes enunciaron “la radio nos va unir a través del aire”, “podemos expresarnos libremente con nuestro propio lenguaje, el que entenderán todos los oyentes de la quebrada”, “la radio nos abrirá nuevos horizontes y nos ayudará a elevar nuestra autoestima”¹⁴. Fueron disparadores que procuraban revelar y poner sobre la mesa los sentidos circulantes entre lxs participantes acerca de qué se entendía por *radio comunitaria* y qué implicaba gestionar una radio comunitaria. Sentidos que proponemos recopilar y poner en discusión en esta tesis.

En este punto es relevante mencionar, además, que la Comunidad de la Quebrada de Escoipe¹⁵ atraviesa una situación de conflicto político sobre el territorio entre quienes se reconocen como comunidades *criollas* y quienes lo hacen como comunidades de *pueblos*

¹³ VHF (Very High Frequency), dispositivos de radiocomunicación que ocupan un rango de frecuencias entre 30 y 300 MHz.

¹⁴ Taller de radio realizado con participación de representantes de las organizaciones de la Quebrada de Escoipe, técnicas de INTA e integrantes de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy.

¹⁵ Se nombra *Comunidad de Escoipe* al conjunto de organizaciones e instituciones campesinas originarias y criollas presentes y auto-reconocidas como parte del territorio de la Quebrada de Escoipe.

originarios. Esto propone otra discusión en relación a la construcción de los sentidos de la identidad política de la radio (Kejval, 2018), entendiendo ésta como lo que algunos autores y autoras han denominado *proyectos político-culturales* o *político-comunicativos*. En ellos, se pone de manifiesto los idearios, los objetivos, la misión y las utopías que orientan el accionar de las emisoras pero que también expresan “el modelo de sociedad presente en el imaginario de la radio” (Villamayor y Lamas, 1998, 82).

La asistencia a los talleres, las mesas de desayuno compartido y los viajes entre los alejados parajes, implicaba radicalmente la disposición de tiempo y recursos económicos para garantizar la participación integral y plural de los diversos sectores de la Comunidad de Escoipe. Recursos difíciles de generar por la organización de vida que asumen las familias campesinas y las actividades laborales que caracterizan el territorio quebradeño.

En este sentido y para fortalecer los procesos comunicacionales en territorios rurales, fue más que provechosa la implementación del programa de Entrenamientos Laborales de Corresponsales Comunitarios. El programa se constituyó como política pública del Ministerio de Trabajo de la Nación en articulación con INTA, Radio Nacional Salta y la Universidad Nacional de Salta y, durante los años 2015 a 2016, estuvo a cargo de la entonces directora de Radio Nacional Salta, Elena Corvalán¹⁶. Así, este proyecto tuvo como objetivo principal potenciar las capacidades de trabajadores y trabajadoras desocupadas para promover su inserción laboral en el territorio rural. Consistió en una formación teórico-práctica integral en materia de comunicaciones y, además, proveyó a lxs participantes un ingreso económico durante 8 meses por su compromiso y dedicación. Las capacitaciones se dictaron para 22 personas de grupos y comunidades rurales de la Quebrada de Escoipe (Chicoana), Rosario de Lerma, La Caldera, Rivadavia Banda Sur, Pichanal, Hipólito Yrigoyen, Orán, Seclantás y Molinos.

¹⁶ Elena Corvalan. Periodista. Editora de Salta/12.

productos en venta, entrevistar a lxs productores y a lxs visitantes y acompañar con música durante toda la jornada.

Difusión Feria Agua Negra, 2016

En octubre del mismo año, desde la organización de la siguiente feria en la Quebrada se decidió incluir en la programación y en los folletos de difusión las actividades interactivas: entre ellas, “tejiendo en telar” y, por primera vez, “participación radio abierta ‘La Voz de la Quebrada’”.

La radio sin la radio. O bien, la radio buscando otras formas de hacer (hacerse/ser) radio: sin antenas, sin radorreceptores, sin programación, sin guiones. Así, la radio se encuentra en cada desplazamiento que la tecnología le demanda en límites o expansiones. La radio abierta, la radio *streaming*, la radio expandida: la radio desplazada, pero radio, en fin.

El 2016 fue un año significativo, también, porque en su transcurso la Comunidad de Escoipe dio nombre propio a “la radio”. La radio se constituía, entonces, por un equipo de comunicadorxs y un lugar de encuentro. Las ferias, las fiestas patronales, los actos escolares y festivales fueron los primeros escenarios de una radio que comenzaba a crecer

y que, ya bajo el nombre “La Voz de la Quebrada”, se situaba con una huella de identidad marcada por quienes la hablaban, la compartían, la sentían *parte* del territorio.

Foto de perfil del grupo “Comunicadores Escoipe” en WhatsApp

Aquella idea que nació como un sueño en la escuela del paraje La Zanja, un proyecto de comunicación que pudiera conectar todos los parajes del territorio, se convirtió con el paso del tiempo en un proceso que busca ser un modo de articulación intergeneracional e intersectorial de la Quebrada de Escoipe, y defender el ejercicio del derecho a la comunicación que, en muchos territorios, aún es vulnerado. Los años posteriores al 2016 fueron años de arduo trabajo: no sólo los espacios de encuentro y discusión adquirieron mayor frecuencia entre el grupo de comunicadorxs, sino también la búsqueda de recursos para la construcción del estudio de radio, la asistencia a capacitaciones y talleres y la vinculación constante con otras experiencias de radios comunitarias, radios campesinas y radios indígenas.

Si bien los orígenes de la radio de la Quebrada de Escoipe se remontan al año 2015, para esta investigación hemos tomado la decisión de hacer un recorte temporal para centrar nuestro objeto de estudio exclusivamente en los sucesos del año 2019 por varios motivos. Primero, fue un tiempo de mayor actividad en relación al proyecto de la radio: se había terminado la construcción del espacio físico en el paraje Malcante, los equipos terminaban

de instalarse (antena, transmisor, paneles solares, consolas, baterías, micrófonos) y aumentaba la participación de los distintos sectores de la Comunidad. Segundo, fue el año en el que comencé mi participación como tallerista en producción radiofónica, guión y operación técnica y afiancé mi relación con las personas de la Quebrada de Escoipe. En cada intervención, me sentía cada vez más bienvenida. Tercero, la radio se inauguró formalmente en noviembre del 2019. Y cuarto, el año 2020 embistió las reuniones sociales con el único antídoto capaz de resguardar la salud colectiva por la pandemia COVID-19: el distanciamiento social.

Después de la inauguración de la radio a finales del 2019, fueron muchas las limitaciones que pusieron en pausa momentáneamente el proyecto de la radio. Aunque la intención de todo el grupo estuvo enfocada en la puesta al aire de la radio de forma permanente, ésta estuvo comprometida por cuestiones tecnológicas y de soporte técnico. Las líneas de transmisión (cables) de la antena sufrieron daños por inclemencias climáticas características de la Quebrada de Escoipe, y, por ello, la llegada de la señal se limitó hasta no más de 15 kilómetros. Asimismo, el programa de Corresponsales Comunitarios había culminado en el año 2016, por lo que la falta de un incentivo económico entre lxs comunicadorxs y la dificultad de conseguir recursos para sostener la gestión de la radio, implicaba una asistencia intermitente o “poco comprometida” con las actividades en el paraje Malcante.

Por otro lado, el impulso principal de políticas de índole capitalista durante los cuatro años de presidencia de Mauricio Macri –políticas y formas de gobierno que beneficiaron la concentración de medios en un afán conservacionista y restaurador (Becerra, 2016)–, fue causa del vaciamiento de las instituciones acompañantes de este proceso (INTA y Defensoría del Público)¹⁷. Esto profundizó el debilitamiento de las políticas estatales promotoras de espacios comunitarios sin fines de lucro y un debilitamiento aún mayor de la motivación por parte de lxs integrantes de la radio.

¹⁷ La situación crítica que enfrenta el INTA a nivel nacional ha puesto en peligro el trabajo operativo que se realiza en el sector agrario. Hasta abril del 2019 se cuentan con 850 trabajadores menos, un ajuste del 23% de la estructura pragmática, un 43% menos de presupuesto respecto del 2015 (por la tendencia inflacionaria y la desactualización de los montos asignados desde el Estado), y la pérdida de un 42% del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Información extraída de un informe de INTA junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) publicado en mayo del 2019.

En este sentido, un punto de inflexión que moviliza los interrogantes de esta investigación es la situación de las comunicaciones en Argentina desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 (LSCA en adelante) en 2009 que pone fin a la reglamentación establecida en la última dictadura cívico militar; y el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 implementado en diciembre del 2015, que intervino parcialmente algunos artículos de la LSCA. En este marco, el perfil legal que las emisoras adquieren en estos escenarios implica un proceso de construcción de sentidos identitarios colectivos que pone en conflicto los proyectos políticos y los mecanismos de sostenibilidad de los medios sin fines de lucro (RICCAP, 2019). Según lo establece la LSCA, la adjudicación de la licencia de transmisión para organizaciones sin fines de lucro se gestiona mediante concurso y las mismas tienen plazos máximos de uso del espectro; mientras que la adjudicación de licencias para pueblos originarios reconoce a éstos como sujetos con derechos preexistentes a la conformación del estado nacional, lo que le otorga directamente la autorización sin límite temporal (Ley N°26.522, 2009).

Un segundo punto de inflexión se encuadra en torno al contexto de urgencia inmediato del 2020. La situación que se vivió ante la emergencia sanitaria frente a la aparición y propagación del virus SARS-CoV-2 y las medidas tomadas por el gobierno nacional y provincial para contener los riesgos de contagio, entre las que se dispuso el aislamiento y luego el distanciamiento social preventivo y obligatorio, implicó que el uso de medios de comunicación e información se torne imprescindible. La emergencia sanitaria ha profundizado notablemente las desigualdades y carencias estructurales históricas (tanto económicas como digitales) de la sociedad, así como quedaron expuestas nuevas asimetrías entre “lo urbano” y “lo rural”, los centros y las periferias. Esto da cuenta de la importancia de la organización y acción frente a la defensa del derecho a la comunicación y la soberanía de las comunicaciones en las comunidades y culturas existentes. Por tanto, “la crisis” desencadenada requiere ser también asumida como un escenario excepcional de observación, exploración y análisis de las políticas públicas comunicacionales y de acceso a la información en los sectores rurales, así como el acercamiento a las perspectivas y demandas de las organizaciones socio comunitarias que, en un campo de tensión y articulación cambiante, reclaman y negocian con “el Estado” la instrumentación de ciertas políticas públicas de comunicación adecuadas al contexto.

Es en estas expresiones de tensión y conflicto sociocultural cuando y donde la radio cobra sentido. Pero hablamos de un proceso de mediación en el cual no se necesita, en este

caso, la radio como *hueso*, espacio físico y estructura. La radio se hace a sí misma desde las prácticas donde emerge la necesidad de hablar, decir algo, y escuchar a lxs otrxs. Esto es, *poner un mundo en común, hacerlo lugar de encuentro*.

Nos encontramos, entonces, en un momento histórico que nos impera reconstruir los hechos –o elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso (Jara, 2001:2)– y ordenarlos para lograr una interpretación crítica. Así, comprender y aprender de las prácticas propias, compartir los aprendizajes y construir memoria. La memoria para producir un saber. Reflexiona María Cristina Mata: “los recuerdos no son una reiteración de lo que ya pasó. (...) La memoria no es algo que viene dado, sino es algo que vamos a hacer. Es hacer hablar al pasado a partir de los interrogantes de hoy”¹⁸. La memoria, ese trabajo colectivo de confrontaciones, diferencias y distancias es el carácter constructivo para dar batalla al presente.

La memoria, también, como ruptura y puente; como lugar de enunciación y escucha, de encuentro y disputa. Tanto las quebradas, como la comunicación, la radio y la memoria emergen para decirle al mundo que no estamos de acuerdo¹⁹.

¹⁸ Apuntes personales que tomé durante el Congreso en Comunicación y Ciencias Sociales desde América Latina realizado en 2020 (modalidad virtual), llamado “Memorias de la Comunicación Popular de América Latina y el Caribe”.

¹⁹ La expresión original aparece en la primera línea del primer podcast de FM La Tribu, una radio comunitaria y ciudadana de Buenos Aires, y refiere a “la tecnología sirve para decirle al mundo que no estamos de acuerdo”. Me atrevo a intervenir su sujeto y llevarlo a un lugar donde no sólo la tecnología es instrumento de disputa, sino todo el proceso social que emerge en su contexto.

De las Ciencias de la Comunicación a una radio comunitaria

II. RECORRIDO TEÓRICO Y EPISTEMOLÓGICO

II. Recorrido teórico y epistemológico

De las Ciencias de la Comunicación a una radio comunitaria

En la frecuentación permanente con las ideas de la clase hegemónica de la sociedad –la que posee materialmente los medios e impone el sentido de los mensajes que emite– los hombres elaboran su manera de actuar, de observar la realidad. Es preciso, por lo tanto, escapar de ese orden y descodificarlo desde otra visión del mundo, es necesario re-comprender la realidad para lograr modificarla.

Hector Schmucler¹

Cuando el profesor Moncho Burgos, en una de sus clases imprescindibles de Práctica en Comunicación Comunitaria e Institucional², nos hace la pregunta “¿qué herramientas de la *Comunicación Comunitaria* nos sirve para pensar esta (o cualquier otra) experiencia?”, volver a los clásicos es respuesta segura. Pero, ¿qué de los clásicos es preciso recuperar? A ello, le agrego una segunda cuestión: ¿desde qué lugar y en qué sentidos estudiamos los *procesos comunicacionales* de una radio comunitaria? En efecto, resulta necesario advertir, en primer lugar, que nos posicionamos desde una mirada que busca abandonar el sentido esencialista de la comunicación y, por tanto, el sentido esencialista de “su” objeto de

¹ Schmucler, H. (1972). Donald y la política.

² Cátedra de Práctica Comunicación Comunitaria e Institucional. Titular a cargo: Ramón Burgos. 2020.

estudio. La Comunicación es un campo diverso y complejo que requiere, como afirma Sandra Valdettaro (2015), el entrecruzamiento de recorridos de distintas tradiciones teórico-epistemológicas. En segundo lugar, una mirada que busca desatender la tradición funcionalista e instrumental de la comunicación, tal como asume la crítica beltraniana que apunta a “develar las finalidades de control social de la concepción difusionista y funcional de la comunicación” (Torrico Villanueva, 2012:56). Y, en tercer lugar, una mirada local capaz de percibir y generar críticas a procesos sociales locales a partir y a través de conceptos e ideologías propias. Asumimos esta perspectiva para contribuir a la intención colectiva de construir un “pensamiento situado en nuestras realidades y condiciones que nos unen y también nos diferencian” (Burgos y Olarte Quiroz, 2018:10). Este enfoque

“parte de entender la comunicación integral y dinámicamente como un proceso en el cual todos los componentes merecen una atención comparable e inseparable. También brota de la convicción de que tal proceso está inextricablemente entremezclado con la estructura de la sociedad total y, en particular, con los determinantes económicos de esta estructura” (Beltrán en Torrico Villanueva, 2012:57).

En tanto configuración discursiva, el estudio de los proyectos político-culturales de las emisoras comunitarias (Kejval, 2018) puede ser abordado desde los estudios en comunicación conducentes a pensar el *significado*. Susana Frutos lo expone de la siguiente manera:

“Conocer la comunicación contribuye a una mayor inteligibilidad de la sociedad, y entender cómo los sujetos producen significados también habla del modo en que dichos sujetos se constituyen, es decir, de sus interacciones” (Frutos, 2013:14).

Por ello nuestra apuesta por indagar sobre los sentidos asignados a un significante mucho más amplio: radio comunitaria. No es nuestra intención profundizar en los debates por la definición de *lo comunitario* y su diferencia con *lo popular*, *lo alternativo* (Lizondo, 2015; Kejval, 2018), sino explicitar sus diversas y complejas caras insertas en un contexto sociopolítico que reúnen un núcleo de demandas en un convergente común: *lo comunicativo*, esto es, el proceso comunicacional como mediación. En este entrelazamiento de sentidos, que dota a los individuos de pertenencia comunitaria (familiar, social, cultural) a partir de procesos de identificación subjetiva, es donde “se plantean las condiciones de

posibilidad de construcción del significado” (Frutos, 2013:24). Entendemos, entonces, que la acción de nombrar un proceso colectivo imprime en ella una o múltiples formas de ver el mundo.

La conjunción de estas miradas supone un lente epistémico que nos permite comprender esta experiencia particular de comunicación comunitaria. Son miradas locales y situadas como herramientas propuestas para dar cuenta cómo se significan y se gestan modos de socialidad en un espacio y tiempo concreto (Martín Barbero, 1999) . He ahí el sentido de iniciar este capítulo con un extracto del prólogo de *Para leer al pato Donald*, de Hector Schmucler (1972). A partir de la lectura que hace Alejandra García Vargas (2020) de este texto, pude fundar dos elementos claves en los cimientos de esta investigación: por un lado, la importancia de inscribir el análisis teórico en un momento histórico preciso, recuperando la historicidad y la conflictividad que eso conlleva; y, por otro, la necesidad de entender la vida cotidiana desde un punto de vista crítico y fuertemente politizado.

Así, dispongo los siguientes párrafos a describir tres posturas que orientarán el análisis durante todo este recorrido. Primeramente, y siguiendo la lectura de Schmucler, creemos necesario atender a no reproducir cierta mirada tecno-determinista que el capitalismo impone en esa vida cotidiana. Las tecnologías no aparecen mágicamente a ofrecer soluciones, sino “son las personas las que modelan y modifican los usos de la comunicación” según “sus intereses, valores, hábitos y proyectos” (Castells, 2007:379). Por ello, no es la radio nuestro eje conductor hacia la resolución de problemas en el territorio. Muy por el contrario, la radio (incluso sin su *hueso*, sin su materialidad presente) es ese espacio tecnológico-político que funciona como mecanismo articulador de saberes, participaciones y conflictos en pos de encontrar resoluciones efectivas a las demandas latentes.

Segundo, atender a la observación de los procesos a través de una perspectiva de género. Resulta insuficiente que determinada porción de la sociedad logre el acceso a ciertas tecnologías de comunicación. Es necesario tener en cuenta que la perpetuación de las asimetrías de género está, en gran medida, en el lenguaje y en la práctica cotidiana, como constructora de sentidos. De allí, no es sólo el acceso a los medios (que reproducen estos sentidos fundados desde y para el sistema patriarcal) o a puestos de trabajo de mayor rango, sino que desde los territorios que habitamos precisamos pronunciar una *otra* palabra. La de la experiencia de las mujeres y personas con identidades diversas. *Decir el mundo*, tal como lo venimos planteando, requiere que atendamos también a *quiénes dicen el mundo*

y en *qué lenguajes* se dice tal mundo. María Cristina Mata (2017) reflexiona sobre la idea de reconstruir la subjetividad a partir de la recuperación de lo *sensible* como categoría para pensar lo femenino y sus estéticas y desde allí poder leer/ver producciones culturales en los escenarios de la comunicación.

Y, por último, lejos de ubicarnos en la *comunicación ambiental*³, pero con la intención de traer el debate e iniciar discusiones sobre el tema, nos resulta relevante atender los procesos comunicacionales desde una perspectiva socioambiental. Esto es, un constante cuestionamiento no sólo al impacto de los modelos tradicionales de comunicación y de las nuevas tecnologías de la información, sino también a los procesos de producción de sentido en torno a la naturaleza y al manejo y control de recursos naturales.

“Lo socioambiental es objeto de disputa material y simbólica, permanentemente resignificado y apropiado en conflictos de orden social, político y económico, que a su vez son atravesados por múltiples capas de sentidos” (Herrera-Lima, 2018).

¿Son los problemas socioambientales parte de la práctica discursiva de los diferentes grupos sociales? Si es así, ¿cómo leer desde la radio esas percepciones y nociones? Creemos indispensable atender estas percepciones acerca de cómo se construye la vida cotidiana en relación a la naturaleza, la soberanía alimentaria, las tierras, el agua; y decidimos no plantearlo en los objetivos de este estudio, sino como perspectiva que acompaña el análisis con la intención de relevar y registrar esas percepciones. Es en esas estructuras donde se reproducen las prácticas capitalistas que perpetúan la relación de explotación entre la sociedad y la naturaleza y “sólo desde otra manera de concebir el mundo puede asignarse un valor al cambio de las estructuras. A la inversa, la aceptación acrítica de las pautas culturales establecidas, significa la consagración del mundo heredado” (Schmucler, 1972:5).

³ Refiere a ello Susana Herrera Lima y expresa que “en la comunicación ambiental, en cambio, lo socioambiental es el objeto de comunicación y las ciencias pueden estar integradas, junto con otros elementos, en las prácticas, los productos o las formas de intelección de las problemáticas” (2018:62). En Latinoamérica, “los problemas socioambientales están fuertemente ligados a situaciones de conflicto social, en términos de inequidad, injusticia, violación de derechos, despojo y criminalización, que derivan a su vez en accesos diferenciados a espacios de legitimación del conocimiento, al silenciamiento de voces y al ocultamiento de redes y estrategias asociadas a relaciones y posiciones de poder que subyacen a las situaciones conflictivas” (Herrera Lima, 2018:80).

* *

2.1 Desde dónde partimos: decisiones epistemológicas

En el año 2018, dos hechos importantes sucedieron en mi trayectoria universitaria. A modo introductorio, conocí la experiencia de la FM La Voz de la Quebrada y Larisa Kejval presentó en la Universidad Nacional de Salta, basado en su tesis doctoral, el libro *Libertad de Antena*.

En su Tesis de Doctorado, Kejval (2018) se propuso estudiar la identidad política colectiva de las emisoras comunitarias, populares y alternativas a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este hito histórico en el campo de las comunicaciones en Argentina implicó la reconfiguración de las significaciones que dotaron de identidad a las emisoras. La autora toma precisamente la categoría <identidad política de las emisoras> que alude a los proyectos político-culturales o político-comunicativos de las radios; y la categoría <identidad política colectiva> para referirse a “los modos en que unos significantes fueron llenados de sentido en el proceso de constitución identitaria a lo largo de la historia” (2018:18). Esta última, inspirada en las discusiones propuestas por Laclau, descarta al grupo social como unidad de análisis y se centra en la demanda socio-política (como petición y reclamo). Sobre ello, la autora explica que la articulación de demandas da como resultado una identidad política colectiva que no es estable, ni positiva, ni unificada, ni coherente.

A partir de esta afirmación, mis preguntas se orientaban a reconocer cuál era esa identidad política colectiva, como articulación de demandas, que empezaba a conocer en el grupo de radialistas en la Quebrada de Escoipe. Un grupo consolidado fuertemente por sectores diversos y que se reunían para exigirle al Estado el diseño y la incorporación de un medio de comunicación. Mi curiosidad, leyendo a Kejval, indagaba si era posible leer en el discurso de la radio esta identidad política (discurso, entendí después, que no necesitaba manifestarse en los productos comunicacionales, sino en los sentidos circulantes y en las prácticas cotidianas).

La lectura de *Libertad de Antena* estableció las bases de mi curiosidad y me ayudaron a formular las primeras preguntas que buscaban desentramar los registros discursivos para comprender la constitución de esa identidad política en la radio de la Quebrada de Escoipe. De este primer acercamiento, me quedé con una oración que fue clave en este planteo: “el proceso de configuración de una identidad debe ser comprendido, desde nuestro enfoque, como un proceso de configuración discursiva” (Kejval, 2018:32). La autora del libro afirma que “la nominación –o también, el nombre– ocupa un papel estructurante en el proceso de configuración de toda identidad política” (2018:43). Y agrega:

“Es, precisamente, a través de la nominación que una pluralidad de posiciones diferenciales o de demandas se articulan, dado que ninguna racionalidad *a priori* lleva a esas posiciones o demandas a unirse en torno a un centro. La unidad del conjunto equivalencial depende de la productividad del nombre como significante, no expresado en ninguna unidad conceptual que la precede” (Kejval, 2018:43).

A su vez, nueve años atrás, también lo decía es su Tesis de grado:

“Lejos de pretender acusar a las emisoras de proyectos con definiciones débiles, estas preguntas surgen de la necesidad de repensar la identidad y los sentidos de prácticas que, orientadas por la utopía de una sociedad justa donde hombres y mujeres vivan libremente, se desafían a incidir en contextos complejos y cambiantes” (Kejval, 2009:85).

Entonces, ¿qué sentidos se asignaron a la palabra “comunitaria” en el grupo de la Quebrada de Escoipe? Entendíamos que la acción de *nombrar algo*, de decir ese algo y ponerlo en común entre diversos y muy distintos sectores participantes e intervinientes de un mismo grupo social, era importante. Ya en el ensayo final de esta tesis, *Truchas*, Larisa Kejval y Claudio Vívori indicaban que

“las radios son diversas. Diversos son los contextos locales en los que intervienen. Diversas son las organizaciones de los cuales emergen. Diversas son sus definiciones político ideológicas. Diversos son los sujetos que les dan vida cotidianamente. Diversos

son los temas que priorizan en sus agendas. Diversas son las mujeres y los hombres a quienes esperan interpelar. Pero afirmar la diversidad no resulta suficiente en el momento de delinear caminos para la acción. La complejidad de los contextos actuales nos enfrenta al desafío de nombrar –o tal vez renombrar– la diversidad” (2009:85).

Mientras este largo proceso de reflexión y conversación se profundizaba con mis visitas periódicas a la radio, decidí postularme en la convocatoria de Becas Internas para Estudiantes Avanzados del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta⁴. Mi intención estaba centrada en acompañar el proceso de capacitación en producción radiofónica y, a su vez, facilitar herramientas desde mi formación como estudiante en Ciencias de la Comunicación. El plan de trabajo estuvo pensado en base a cuatro objetivos específicos: *analizar los productos comunicacionales producidos en el nuevo espacio comunicacional de la Quebrada de Escope; contribuir a los procesos de construcción de identidad social de los y las habitantes de la comunidad; identificar problemáticas en relación a los procesos organizativos de las prácticas comunitarias; y generar instancias de capacitación e información para el acceso a las herramientas brindadas por la LSCA*. Todo esto, de manera articulada, respondía al objetivo general que enunciaba: *relevar las prácticas comunicacionales dadas en el marco de la construcción del espacio de la FM La Voz de la Quebrada*.

Los resultados⁵ de este primer acercamiento, como no podía ser de otra manera, me dejaron otros interrogantes. Pero, concretamente, me llevaron a delimitar aún más el objeto de estudio y a reformular los objetivos. Ni tan centrado como los productos comunicacionales, ni tan abstracto como la identidad política de la emisora; eran los procesos comunicacionales los que me llevarían a comprender los sentidos que se le atribuían a *este modo* de ejercer la comunicación como derecho. Y, no suficiente con eso, era preciso comprender *quiénes* y *cómo* accedían a este ejercicio a través de la participación y la gestión.

La presente investigación investigación está orientada, entonces, en base a los siguientes objetivos:

General

⁴ La Beca fue dirigida por la Lic. Ana Müller y se desarrolló desde mayo del 2019 hasta abril del 2020.

⁵ Veremos en profundidad los primeros resultados de la Beca en el siguiente capítulo.

Comprender los procesos comunicacionales dados en la radio comunitaria FM La Voz de la Quebrada, en la Quebrada de Escoipe, Chicoana durante el año 2019.

Específicos

- Comprender los sentidos sobre lo comunitario que circulan en relación a la FM La Voz de la Quebrada entre integrantes de organizaciones e instituciones que conforman el equipo de comunicadores de la radio de Escoipe.
- Indagar en los procesos de participación de la comunidad de Escoipe en la radio FM La Voz de la Quebrada: el rol de las mujeres, jóvenes e instituciones participantes, modalidad/frecuencia de participación, la construcción de relaciones de poder, entre otros aspectos.
- Analizar los procesos de gestión que se llevan a cabo en el equipo de comunicadores y comunicadoras de la radio FM La Voz de la Quebrada en diálogo con otras y otros actores de la comunidad de Escoipe.

* * *

2.2 Mirar el paisaje: antecedentes

A partir de estas decisiones, organicé la búsqueda de antecedentes en dos ejes: por un lado, la cercanía de investigaciones realizadas en las Universidades Nacionales de Salta y Jujuy; y, por otro, investigaciones en otras regiones del país del campo de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (CCAP). Toda búsqueda se estableció en relación a medios comunitarios, populares y alternativos o experiencias de comunicación comunitaria que pudieran aportar a esta investigación desde sus distintas y variadas dimensiones (ya sea, un acercamiento profundo a un medio comunitario, desde la reconstrucción de la historia de la CCAP, estudios en políticas de comunicación que dan cuenta del estado legal de las comunicaciones en Argentina, entre otros).

Recientes investigaciones se propusieron reconstruir el proceso de formación del campo de la comunicación comunitaria, popular y alternativa del NOA argentino. A nivel local y producidos en el marco de tesis de grado y proyectos de investigación de las universidades

nacionales de Salta y Jujuy, estos estudios indagaron sobre los procesos de comunicación poniendo énfasis en los medios (Müller, Elbirt y Leal, 2015; Villagra, 2016; Ortega Portal, 2018; Apaza y Macedo, 2018; Velazquez, 2021; Garzón, 2021) y en las mediaciones/procesos comunicacionales (Serrano Palacios, 2013; Serapio y Murillo Flores, 2014; Lizondo, 2015). Los estudios mencionados han demostrado cómo desde el accionar de diversos colectivos (pueblos originarios, personas en contexto de encierro o proyectos cooperativos-comunitarios) se han encarado procesos comunicacionales que apuestan a la “autonomía”, en un camino de organización propia y la construcción de espacios de fortalecimiento identitario. La dificultad para caracterizar y definir al sujeto colectivo y heterogéneo de la comunicación auto reconocido como “comunitario, alternativo y popular” en contraposición a lo *hegemónico*, lo *masivo*, lo *social* (Lizondo, 2015:54) ha impulsado una agenda de investigación que coloca sus interrogantes ya no en lo que la define (a esta comunicación no masiva, no hegemónica y, en muchos casos, no mediática), sino en los sentidos que circulan a través de estos modos de hacer comunicación, la configuración de subjetividades que se habilita, y el modo en que se articulan con la producción de políticas públicas y de Estado en el territorio.

A nivel regional y dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Jujuy se desarrollaron dos proyectos de investigación colectivos acreditados entre 2014 y 2015: 1) bajo la dirección de Ramón Burgos “*La Comunicación Popular y Alternativa en la Provincia de Jujuy. Una mirada sobre la articulación de actores, territorios y experiencias*”; y 2) bajo la dirección de Roberto Enrique Bulacio “*Radios Comunitarias en San Salvador de Jujuy: organización, discusión y audiencias. El escenario local sin fines de lucro en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual*”.

Desde el año 2018 al 2021, trabajamos⁶ en un proyecto de investigación dependiente del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, bajo la dirección de Ana Müller. El mismo se tituló “*Relevamiento en Salta de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios*”. Su propósito era construir un relevamiento cuantitativo y un mapa actualizado de la

⁶ Como estudiante adscripta de la Cátedra de Comunicación Popular y Alternativa (FH-UNSa), participé como estudiante colaboradora en el proyecto de Investigación mencionado en: realización de entrevistas, análisis y redacción del informe final. Asimismo, actualmente (hasta 2023) integro el equipo de investigación del nuevo proyecto titulado “*Relevamiento en Salta de los servicios de comunicación comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios y de experiencias de conectividad comunitaria en Salta. Parte II.*”

existencia y principales características –legales, organizacionales, tecnológicas y de producción– de las radios y televisoras de este tipo en la provincia de Salta. A su vez, es un proyecto que dialoga inherentemente con la investigación producida por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP, 2019) que presentó un informe del relevamiento nacional de estos medios. Ambos estudios significan un exhaustivo acercamiento que aporta datos reales y cuantificables de las condiciones de existencia de los medios comunitarios en toda la extensión geográfica comprendida por el país⁷.

En algunas investigaciones de los últimos años, autorxs han puesto el foco en experiencias singulares dentro del campo de la comunicación comunitaria, popular y alternativa. Entre ellas, resulta preciso mencionar el caso de los estudios de: Claudia Villamayor (2012) sobre la FM En Tránsito en la provincia de Buenos Aires; Patricia Fasano (2011) respecto a la FM Doña María en la provincia de Entre Ríos; Liliana Lizondo (2015) sobre la FM La Voz Indígena en la localidad de Tartagal, en Salta; Analía Martínez, Ana Müller y Andrés Rubino (2007), Emilia Villagra (2016) y Pablo Garzón (2021) sobre la FM OCAN en el departamento Santa Victoria Oeste de la provincia de Salta; y Abigail Velázquez (2021) sobre la FM Libertad en Cieneguilla, en Salta. Estas investigaciones inspiran, en alguna instancia, al desarrollo de esta tesis en cuanto al acercamiento profundo a experiencias de prácticas de comunicación comunitaria que, además de aportar reflexiones teóricas, plantean inquietudes y apuestan a un debate mayor a través de la descripción de esas singularidades. Estas singularidades, por ejemplo, describen cómo los espacios de comunicación comunitaria (el caso de FM OCAN, en Nazareno, y FM La Voz Indígena, en Tartagal) se vieron fuertemente atravesados por la nueva norma de radiodifusión y, más tarde, por las políticas de un gobierno que, en base a la concepción de la comunicación fundamentada desde la mercancía, apostó a favor de la concentración de la propiedad de medios (Villagra, 2016).

Por su parte, la dimensión que analiza Martín Iglesias (2015) en su Tesis de Maestría se especifica en los modelos de gestión y negocio de las emisoras sin fines de lucro en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin dejar de mencionar la importancia de este aporte en los estudios de la comunicación CAP, es necesario establecer cierta distancia con aquellos

⁷ Con el siguiente link se puede acceder a los spots de la Campaña de promoción de los resultados de la investigación RICCAP: <https://www.youtube.com/channel/UCplGs-hwAnYJT39v6-I528Q>

modos de gestión que el autor expone, principalmente, para abrirnos al debate en base a lógicas propias de los procesos de gestión comunitarios en contextos y percepciones locales.

Desde una perspectiva político comunicacional, los estudios de Larisa Kejval (2009 y 2016), Natalia Vinelli (2014) y Magdalena Doyle (2017) recuperan –desde distintos matices- la historia de los medios comunitarios, populares y alternativos. En ella reconocen las demandas compartidas durante más de 25 años: desde el proceso de recuperación de la democracia hasta la promulgación y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En palabras de Vinelli (2014:272), la reconstrucción de esta historia “aporta para que la experiencia colectiva no se pierda, ni las lecciones se olviden: en este aprendizaje constante, dinámico, la comunicación alternativa, popular y comunitaria se arma para el futuro”.

En materia de políticas de comunicación, la denuncia hacia la estructuración y acción reguladora del sistema de medios argentino (Mastrini y Mestman, 1996; Loreti y Lozano, 2015; Mastrini y Becerra, 2006) ha sido clave para profundizar la tarea investigativa en relación a las emisoras comunitarias. Este sistema se ha caracterizado, principalmente, por la concentración de la propiedad y la centralización geográfica de la producción de contenidos. Respecto a ello, los resultados de la investigación de la RICCAP (2019) describen que el 57,8% de las radios y televisoras CAP se concentran en las regiones del Centro del país y Buenos Aires/CABA, le sigue la región NOA con 14,5% y se distribuye equitativamente con un 8,3% en las regiones Cuyo, NEA y Patagonia. A su vez, estos resultados demuestran que, a partir del año 2016, no sólo disminuye el porcentaje de medios que se presentan a concurso para acceder a los fondos de fomento establecidos en la LSCA (artículo 97), “sino que se profundiza la distancia entre los que se presentaron a concurso y la obtención efectiva de subsidios” (RICCAP, 2019:39). Asimismo, respecto al acceso a la publicidad oficial del Estado, sólo el 9,7% de los medios lograron acceder a este tipo de recursos y este porcentaje “va a disminuir de manera abrupta a partir del 2017, alcanzando el 2,1% de los medios en 2018” (2019:40). En detalle, el informe destacó que los medios que reciben este recurso están concentrados en la región Buenos Aires/CABA (55,9%), con una baja participación de las emisoras de Patagonia (8,8%), NEA (5,9%), NOA (2,9%) y ninguna participación de las emisoras de la región Cuyo (0,0%).

Por otro lado, y a modo complementario, el reciente trabajo de Inés Binder y Santiago García Gago contribuye a esta investigación en tres puntos centrales. Es un estudio que aborda las radios comunitarias y el derecho a la comunicación en los actuales escenarios digitales. El primer punto: lxs autores sostienen la necesidad de romper con la ilusión de la “neutralidad” de las tecnologías, asignándoles así una responsabilidad política y apostando a la posibilidad de una “apropiación crítica o disruptiva” por parte de quienes conciban dicha tecnología (2020:105). Un segundo punto, correr esta neutralidad de foco significa necesariamente atravesar sus dimensiones desde una perspectiva de género. En este sentido, afirman que “si los entornos de producción tecnológica son patriarcales y neoliberales”, estas tecnologías “terminarán reproduciendo las mismas opresiones, desequilibrios, prácticas machistas, estereotipos de género o conductas sexistas que las mujeres y otras identidades experimentan cotidianamente” (Binder y García Gago, 2020:113-114). Y, por último –pero no menos importante–, esta investigación contribuye a la discusión más inmediata por el derecho a la comunicación (a las desigualdades expuestas y reafirmadas) en el contexto de emergencia sanitaria mundial. Respecto a ello, sostienen que la pandemia por COVID-19 dejó en evidencia las demandas y reivindicaciones que el movimiento de radios comunitarias promueve y defiende desde hace décadas y que “–hoy más que nunca– garantizar el derecho a la comunicación en los territorios digitales nos obliga a politizar la tecnología” (Binder y García Gago, 2020:28).

* * * *

2.3 Norte, sur, este, oeste: orientaciones y encuadre teórico

En diálogo con la reconstrucción de estas experiencias de comunicación CAP –tanto a nivel local y como en otras regiones del país– y los estudios abocados a ellas, recuperamos las herramientas y discusiones teóricas disponibles para problematizar los sentidos, los modos y espacios de gestión y participación en las prácticas de comunicación comunitaria.

Como punto de partida, es necesario ubicarnos en una conceptualización de la “comunicación” que nos permita abordar el estudio propuesto. Para ello, retomamos una definición –que creemos amplia y acertada– propuesta por Alejandro Grimson. El autor

entiende a la comunicación como un *proceso de interacción simbólica en la cual se ponen en juego dos o más estructuras de significación*. En este sentido, para él, la comunicación es

“no la transmisión de información a través de canales tecnológicos, sino el proceso de construcción y apropiación de sentido de la vida cotidiana que abarca tanto las relaciones interpersonales como las mediatizadas tecnológicamente” (Grimson, 1999:21).

A su vez, nos parece pertinente incorporar la mirada –más concreta y concisa– de la comunicadora Claudia Villamayor. Ella afirma que:

“hablar de comunicación es nombrar modos de relacionamiento del tejido social, personal, interpersonal, institucional, organizacional, partidario, sectorial o movimentista. Implica modos de ser y de interactuar; modos de narrar y de narrarse, donde no sólo cuenta lo que cada quien quiere decir, sino todo lo que se juega en esa interacción: las identidades, la interculturalidad, las historias, los cuerpos, las visiones del mundo, la proyección que se hace en torno a la sociedad y el Estado, los modos de participación para gestar las condiciones sociales, políticas, económicas en las que se quiere vivir” (Villamayor, 2014:93).

A partir de allí, retomamos la descripción que realiza Gabriel Kaplún (2007) sobre los modos de entender la comunicación y la diversidad de *apellidos* que surgen según lógicas propias de los movimientos sociales que la caracteriza y distingue. Entre los *apellidos* menciona: comunicación alternativa, comunicación popular, comunicación participativa, comunicación educativa, comunicación para el desarrollo, comunicación comunitaria. Con esta descripción, el autor busca poner el acento en la conceptualización de estas lógicas particulares, “en los procesos de comunicación en los que se construyen y reconstruyen colectivamente vínculos y sentidos” (2007:314). Pero, entendemos además que lo popular, lo comunitario se define por los actores y actrices que protagonizan la comunicación, como bien aclara Washington Uranga (2011:2).

En este sentido, María Cristina Mata dedica un ensayo a reflexionar sobre la caracterización y principal diferencia entre *radios comunitarias* y *radios populares*. Su inicial argumento sostiene que, a pesar de que “la radio comunitaria es una denominación genérica que cubre diversas modalidades de gestión y producción alternativa”, no cree en la inocencia del lenguaje. Y agrega: “tampoco creo que podamos hacer cualquier cosa con las palabras sin modificar la realidad” (Mata, 1993: 57).

En el párrafo anterior reside el punto de partida de la inspiración de los interrogantes de esta tesis: ¿cuáles son los sentidos que se le asignan a la comunicación comunitaria para nombrarla como tal? En ello, encontramos una conceptualización “más amplia y menos instrumental de la comunicación –ligada a la <producción social de sentidos>⁸” (Fasano, 2011:24), donde las prácticas y procesos son enunciados, narrados y construidos a partir de los discursos de sujetos sociales enmarcados en contextos culturales y sociales.

“Estamos hablando de comunicación como interacción social. Mediante la comunicación se construye una trama de sentidos que involucra a todos los actores, sujetos individuales y colectivos, en un proceso de construcción también colectivo que va generando claves de lectura comunes, sentidos que configuran modos de entender y de entenderse, modos interpretativos en el marco de una sociedad y de una cultura” (Uranga, 2007).

Para Kaplún, la comunicación comunitaria está ligada, en primera instancia, a “procesos y medios de comunicación para la promoción social de las pequeñas comunidades” y, en una derivación posterior, “a la idea del desarrollo local” como un “modo de pensar los procesos de cambio social profundo y, a la vez, democrático, desde abajo hacia arriba” (2007:314).

Ernesto Lamas, en su artículo más reciente, las va a llamar *comunitarias* en tanto “son parte de los pueblos porque caminan esas calles, hablan con esas palabras, conocen problemas y fortalezas de las comunidades”. Son *comunitarias* porque “son parte de la comunidad y están hechas por la comunidad” (2020:13). Son radios al servicio *del* pueblo.

Retomando el ensayo de Mata, hablar de *lo comunitario* nos lleva indudablemente a conceptualizar *la comunidad*. Sobre ella, la autora alude a una noción territorial: el caserío,

⁸ Ver Verón (1998) y Vizer (2003).

el pueblo, los barrios. Espacios donde lxs sujetxs encuentran modos de referenciarse e identificación simbólica, de intereses y objetivos comunes. Mata plantea esto en contraposición a *lo popular*. “Reconocerse populares”, dice la autora, “implica un posicionamiento global frente a un sistema económico-social –sin importar de qué grupos se trate o dónde estén ubicados geográficamente– son marginados o excluidos también globalmente del poder” (1993:59).

La Tesis de Doctorado de Patricia Fasano (2011) resulta trascendental para abordar la propuesta de esta investigación. En ella, la autora indaga sobre aquellas percepciones o sentidos que se le atribuyen a la radio comunitaria *Doña María*, en un barrio de Paraná. Fasano reflexiona sobre cómo el sentido de la radio *comunitaria* se fue transformando a lo largo de 20 años de conformación, constitución y reforma (entre ellas, intervenciones parciales y cambios –en y– de los equipos de gestión) de la misma radio; indaga los modos de participación de los distintos sectores del barrio, la memoria y cómo se reconstruyen colectivamente las experiencias. En esta etnografía, la autora insiste en que, desde una perspectiva antropológica, no estudia la “comunicación comunitaria” sino las *prácticas de comunicación llamadas “comunitarias”*.

Por otro lado, resulta interesante la diferencia que plantea entre la definición “técnica” de la “*comunicación comunitaria*”, producida desde un campo teórico y político para nombrar un tipo de prácticas comunicacionales con características específicas (Fasano, 2011:23, 190), y la definición “nativa” que suele producirse en relación a la percepción de lo que las y los actores protagonistas de esos procesos de comunicación consideran “propio” de una *radio comunitaria* (2011:126, 254).

De todos los intentos por definir y conceptualizar la comunicación *comunitaria*, *popular*, *alternativa*, encontramos que no es un “tipo” de comunicación (como la comunicación audiovisual, la comunicación gráfica o la comunicación institucional), sino que se proyecta desde la perspectiva de la comunicación como derecho humano fundamental. Desde la mirada de María Cristina Mata, la comunicación “ya no es un proceso, es un estar ahí interactuando con”⁹ y esto se construye desde el diálogo y la mediación. Y en ese <estar interactuando con> nos encontramos con la perspectiva relacional que desarrolla Larisa Kejval (2009), en la cual, conversando con Natalia Vinelli y Carlos Rodríguez Esperón

⁹ FES Comunicación (2020) *Diálogos Divergentes de la Comunicación con María Cristina Mata* [video]. Disponible en: <https://www.facebook.com/fescomunica/videos/242976757129537>

(2004), sostienen que la comunicación no puede pensarse por fuera de la práctica, por fuera de la acción.

A riesgo de redundar en la exposición, la estructura de esta tesis se presenta en tres ejes: como hemos visto, el primero está centrado en los sentidos y concepciones que se le atribuyen a la *radio comunitaria*, por lo que hemos abordado –parcialmente– qué entendemos por comunicación *comunitaria* o por *prácticas de comunicación llamadas “comunitarias”*. Un segundo eje orienta el análisis sobre los modos de participación. Y el tercer eje aborda los procesos de gestión de la emisora. Para ello, es necesario también ubicarnos en una conceptualización de estas categorías como punto de partida.

Por *gestión* entendemos una acción integral, tal como lo plantean Ernesto Lamas y Claudia Villamayor (1998). Gestionar es un proceso de trabajo y organización de un grupo de personas donde se encuentran diversas miradas y perspectivas en un esfuerzo colectivo por establecer y alcanzar sus objetivos comunes en pos de articular y proyectar fuerzas, recursos humanos, técnicos y económicos.

“Esta visión de la gestión incluye de manera fundamental las ideas de procesos/resultados y de corresponsabilidad/co-gestión en la toma de decisiones, en contraposición con el hoy más difundido concepto de gestión vinculado a las empresas capitalistas, basado en la idea de centralización/descentralización y en la verticalidad/horizontalidad de las decisiones sobre la base fundamental del derecho que da la propiedad” (Villamayor y Lamas, 1998:13)

Los procesos de gestión están comprendidos inherentemente por la toma de decisiones compartida y común de la organización. Por ello, entendemos la *gestión* de la radio comunitaria como un proceso colectivo construido “desde las identidades, las experiencias y habilidades de quienes allí *participan*¹⁰”. Sin embargo, no podemos obviar que ese “proceso colectivo” está atravesado por diversos modos de circulación del poder. Circulación que, por más participativa y democrática que intente ser, puede terminar centralizándose en una o pocas personas (Villamayor y Lamas, 1998:16-17).

¹⁰ La cursiva es nuestra.

No obstante, todos los roles *participantes* del proceso de gestión ponen en juego sus opiniones e ideas en sus prácticas y, a través de ellas, ejercen la toma de decisiones. Así lo plantea, además, Cecilia Ceraso en el manual *Sembrando mi tierra de futuro* (2011):

“Negociar genera compromiso, y sin él ningún proyecto puede sostenerse. (...) Los grupos ponen en juego en sus prácticas de todos los días una idea del poder: de cómo debe ser y de qué manera es posible construir consenso” (Ceraso, 2011:131).

Villamayor y Lamas (1998) proponen cuatro perspectivas para entender la gestión y, con ellas, los sentidos y los modos de participación:

- a) una dimensión político-cultural (idearios, objetivos, utopías, principios o misión);
- b) una dimensión comunicacional (perfil de la radio y su programación, inserción, estéticas y construcción de contenidos, conformación de audiencias y perfil comunicacional);
- c) una dimensión organizacional (plan de trabajo, equipo, roles, tareas, tiempos, producción); y
- d) una dimensión económica (llamada “empresaria”, modelo y criterios de administración y financiamiento);

Las radios comunitarias (populares, ciudadanas, alternativas) constituyen *modos de organización* a través de organigramas (trabajo y participación, distribución de poder y estrategias de comunicación) para llevar adelante estas cuatro dimensiones.

Cuando mencionábamos antes, adscribiendo a las palabras de Vinelli y Rodríguez Esperón, que “la comunicación no puede pensarse por fuera de la práctica, por fuera de la acción” (2004:14), retomamos una referencia teórica sobre la *praxis*, definida por Paulo Freire. La *praxis*, para el autor, es la reflexión y acción de los hombres –hoy decimos: y *mujeres*– sobre el mundo para transformarlo. La comunicación asume su rol *transformador* en esos modos de organización en el que se manifiestan las diversas (y muy complejas) participaciones.

La *participación*, entonces, como categoría central para abordar los estudios de las prácticas de comunicación *comunitarias*, significa la apuesta por modelos dialógicos y

sociopráxicos que se manifiestan en los modos de gestión y modos de organización de los medios comunitarios (Mari Sáez, 2010). Refiere a ello Gumucio Dagron (2005) cuando menciona que “no se puede pretender la participación comunitaria si no existe primero, en el interior de los medios comunitarios, transparencia y participación en la gestión y en la programación”.

Pero, ¿por qué abordar la participación en una radio comunitaria? Como respuesta preliminar, Villamayor y Lamas traen la siguiente reflexión:

“Nuestras radios se identifican por tener fines públicos. Se reconocen por ser participativas, ejercer la libertad de expresión en su concepto más genuino que rechaza toda censura, por promover la organización ciudadana y acompañar las luchas, los reclamos y las alegrías de los pueblos” (1998:218).

El “nivel” o “grado” de participación de sujetos sociales y sectores en medios comunitarios resulta el único modo de existencia y sostenibilidad de los mismos: desde la gestión, co-gestión y auto-gestión. Así, entendemos que la *participación* es la voluntad colectiva (atravesada por tensiones y conflictos) que persigue el horizonte de la transformación.

* * * * *

2.4 Pasos firmes: consideraciones metodológicas

Este estudio se orienta desde un tipo de investigación cualitativa, puesto que nos interesa conocer, analizar y reflexionar los sentidos y concepciones que se le atribuyen a la radio comunitaria FM La Voz de la Quebrada, como así también los modos de participación y gestión en la emisora. El proceso se orienta por una lógica espiralada y de doble hermenéutica. En éste, se toman conceptos generales que ahondan sobre los procesos comunicacionales comunitarios y se construye, desde una perspectiva interpretativa, el

hecho social (Sirvent, 1996:6) que acá nos concierne.

Asimismo, nos valemos de la etnografía en esta investigación, en tanto enfoque y método (Achilli, 1985; Balbi y Boivin, 2008; Guber, 2004). Las pretensiones de alcanzar una descripción densa (Geertz, 2003) y el ejercicio de una mirada microscópica de los hechos y prácticas sociales, orientan el acercamiento para observar las situaciones e instancias cotidianas, rutinarias, que hacen la existencia y permanencia de la radio mediante reuniones, encuentros y discusiones llevadas a cabo en ésta. La observación, en este sentido, implica “adentrarnos en profundidad a las situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente” (Sampieri, 2010:411).

A lo largo de los seis años de construcción del espacio de la radio, en su dimensión organizacional y física, hemos decidido recortar y analizar un período de los doce meses del año 2019. Esta decisión se debe a dos motivos: el primero responde al contexto de emergencia inmediato por la aparición y expansión de la pandemia por COVID-19. Las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio nos ha imposibilitado continuar con los encuentros en la radio, puesto que implica un traslado de aproximadamente 30 kilómetros desde Salta Capital hasta el paraje Malcante, donde se encuentra el estudio y donde frecuentemente realizábamos las reuniones del equipo. Sin embargo –y esto refiere al segundo motivo–, el período seleccionado culmina en la *ceremonia pública*, con finalidad instituyente, de la inauguración formal del espacio físico de la radio. Este hecho fue significativo para la Comunidad de la Quebrada de Escoipe, puesto que representó una “ordenación” que estructura y da sentido de realización colectiva (Fasano, 2011:265).

Esta tesis recupera material valioso de investigación de elaboración propia que surgió durante mi participación en el proyecto de INTA como estudiante y durante mis actividades durante las dos becas que recibí entre los años 2018 y 2020, BIEA (CIUNSa) y EVC (CIN)¹¹.

En base a todo este proceso, he tenido la oportunidad de participar como expositora en Congresos de Comunicación realizados durante el año 2019. Entre ellos puedo mencionar el XXI Congreso de la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo “Comunicación, poder y saberes. Agendas pendientes en el Sur global”, realizado en la Universidad Nacional de Salta; y la Jornada Regional de Investigación de la Comunicación, organizada

¹¹ La Beca fue dirigida por la Dra. Ana Laura Elbirt y co-dirigida por la Lic. Ana Müller. Se desarrolló desde mayo del 2020 hasta abril del 2021.

por la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC), en Tarija, Bolivia. De ésta, la ponencia resultó seleccionada para su publicación en el libro *Memorias de la Joven ABOIC 2018-2019*, edición de la ABOIC¹².

El material mencionado se nutre de lo siguiente:

- a) Durante el periodo 2018-2019 participé en mi rol de facilitadora en reuniones y talleres de comunicación popular. En ellos, tuve la oportunidad de realizar observaciones participantes con la intención de comprender las dinámicas de comunicación entre los actores sociales que intervinieron durante el proceso de gestación de la radio. Este análisis se basa en los diarios de campo de estas observaciones.
- b) Además del diario de campo mencionado, realicé un registro sonoro y fotográfico que acompañará a modo de documento histórico de los caminos recorridos. Conjuntamente, compañeras de la radio me han facilitado trabajos audiovisuales y sonoros realizados en reuniones y radios abiertas previas al periodo 2018.
- c) Por otro lado, tengo a disposición el proyecto político-cultural de la radio, elaborado con el acompañamiento de las técnicas de INTA a través de un proyecto especial de PRO-Huerta y el libro de actas de las reuniones desarrolladas para tal fin.
- d) Por último, las conversaciones informales han disparado *entrevistas flash* durante los encuentros y capacitaciones, con las que cuento en el registro de campo.

Para analizar la información recolectada hemos empleado técnicas críticas (Torrico Villanueva, 1997) que corresponden a las propuestas de recuperación del sentido histórico-social de la comunicación. Para ello, el análisis histórico-documental “advirtió una presencia más o menos relevante de las determinantes sociales en la comprensión y explicación de fenómenos concretos” (1997:64).

- a) El análisis histórico-documental en la lectura crítica del proyecto político-cultural de

¹² En prensa. Collivadino, M. V. (2019) ¡Al aire! Experiencias en FM La Voz de la Quebrada: sentidos, recorridos y derechos en los inicios de un nuevo espacio comunicacional. En *Memorias de la Joven ABOIC 2018-2019*. Bolivia: Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación.

la emisora, los proyectos formales presentados por el INTA, el libro de actas, el diario de campo y el registro sonoro, foto y videográfico.

- b) El análisis de las mediaciones atendiendo a las formas de participación de la comunidad y gestión de la radio, interacciones desarrolladas en los talleres y encuentros de comunicación.

Con todas estas herramientas cargadas en la mochila, lxs invitamos a continuar la lectura de este gran recorrido hacia las profundidades de los sentidos de una radio comunitaria en la Quebrada de Escoipe.

“La Voz de la Quebrada” entre ríos y sueños. Sentidos, participación y gestión a través del territorio y lo comunitario

III. DIMENSIONES DE UNA RADIO COMUNITARIA

III. Dimensiones de una radio comunitaria

“La Voz de la Quebrada” entre ríos y sueños. Sentidos, participación y gestión a través del territorio y lo comunitario

La radio es como el cardón, conserva poca agua, es eterno, muy resistente a todo y da una hermosa flor. Está permanentemente, no cambia el color ni varía por el clima. Es resistente, es duradero. La radio debe ser así. El cardón significa longevidad y perseverancia.¹

Como describí en los capítulos anteriores, una primera instancia de reflexiones en torno a la FM La Voz de la Quebrada estuvo destinada a mirar a partir de los productos comunicacionales cómo podía constituirse tal identidad política de la radio, y cómo eso, con el tiempo, fue reformulándose a medida que ahondaba en preguntas. Fue así que pude volver a hacer preguntas y plantear diversos recorridos que pudieran facilitarme comprender aquellos procesos que dan vida a una radio comunitaria en un contexto y territorio tan particular como la Quebrada de Escoipe. Entendí, finalmente, que era necesario embarcarme en una descripción exhaustiva de aquellos elementos que constituyen a la radio como tal y contextualizarlos en un espacio que los contiene. ¿Qué

¹ Sentidos construidos colectivamente en un taller de producción radiofónica en la FM La Voz de la Quebrada.

elementos hacen a la radio? Y no hablamos de equipos (el *hueso*, como lo venimos nombrando). Hablamos esta vez de elementos ubicados en un plano social que formulan, en un espacio y tiempo determinados, prácticas nucleadas en eso que llamamos *radio*. Prácticas, a su vez, atravesadas por procesos sociales que interfieren en los espacios comunitarios. Así, con una descripción que busca reconocer y ordenar estos elementos, como punto de partida, podremos observar cómo y bajo qué condiciones se dan los procesos comunicacionales que proponemos en esta tesis.

Dispuse las primeras líneas de este relato para describir distintas imágenes de la construcción de la radio en la Quebrada de Escoipe. Y, en un segundo momento, dejé sentadas las bases desde dónde me sitúo como observadora, como pensadora y, en muchos casos, como interventora² en los encuentros y espacios de intercambio colectivo. Por lo tanto, destino las siguientes páginas al análisis de tres elementos que encontré novedosos para sentar dicho punto de partida, tomando como base las cuatro dimensiones propuestas por Ernesto Lamas y Claudia Villamayor en aquel clásico manual de 1998. Estos elementos identificados problematizan los sentidos que se le asignan a “lo comunitario” en estos espacios, sus modos de participación y la gestión de una radio comunitaria. Desde allí, construyo una porción dinámica (digo dinámica porque nunca los procesos son estáticos) que pretende indagar en la integralidad del proceso colectivo que da vida a la radio. Reconozco, por supuesto, que existen otros elementos que han quedado fuera de esta tesis y que éstos no son los únicos ni los imprescindibles. Simplemente, por una cuestión de ordenamiento de la información, insisto, es un punto de partida. No hemos encontrado investigaciones que incluyan a la radio FM La Voz de la Quebrada como sujeto de estudio en un análisis desde las Ciencias de la Comunicación, aunque, sin embargo, podemos mencionar que la radio ha participado de dos relevamientos federales. En 2019, participó del Relevamiento de Servicios de Comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios de Argentina de la RICCAP; y en 2020, participó de Medios Comunitarios en tiempos de pandemia en Argentina, realizado por Ernesto Lamas.

Cabe aclarar que comprendemos estos esfuerzos por contar parte del proceso histórico de la FM La Voz de la Quebrada como un *estudio de caso*, desde el cual no hacemos referencia a un método en sí mismo. Tomamos, en su lugar, la propuesta de Snow y Trom

² La intervención implica considerar que nada de lo que hacemos -incluso como investigadorxs- es objetivo, todo el tiempo estamos tomando decisiones que inciden en las acciones colectivas.

(2002: 151-152) que entiende al estudio de caso como una “estrategia de investigación que busca generar elaboraciones y comprensiones detalladas, sólidas y holísticas de ejemplos o variantes de fenómenos sociales delimitados mediante la triangulación de múltiples métodos que incluyen, pero no se limitan a, los procedimientos cualitativos”. A su vez, así como muy poco ha sido escrito antes acerca de la radio de Escoipe, esta tesis deja la impresión de una huella de algo que existe, camina y tiene una potencia encantadora.

* *

3.1 Los sentidos acerca de *lo comunitario*

Partimos por indagar sobre los sentidos que circulan en torno a la radio comunitaria de la Quebrada de Escoipe y que se expresan no sólo en los discursos, sino también en las imágenes, en las prácticas, acciones, problemas y dinámicas cotidianas. Hacemos esto con el fin de profundizar en la comprensión de aquellos sentidos que organizan la participación y la gestión de la radio, especificando los diversos usos, apropiaciones, tonos políticos y de identidad que aparecen asignados a “lo comunitario” en este espacio político-social. Para ello, retomamos fragmentos de relatos que sucedieron durante reuniones de trabajo, talleres, prácticas radiofónicas y discursos públicos en el año 2019. A estos relatos, los organizamos desde una categorización entendida como múltiple y diversa sobre el concepto de “radio” asociado a “comunitaria”. Son modos de entender la radio según los complejos contextos que devienen en definiciones *nativas* y que, en ciertas instancias, dialogan o se contraponen a las definiciones *técnicas* (Fasano, 2011).

Como primera tarea, precisamos definir qué entendemos por sentidos en el campo de las Ciencias de la Comunicación. Y, para ello, tomamos las palabras de Eliseo Verón en las que enuncia: “desde el punto de vista del análisis del sentido, el punto de partida sólo puede ser el *sentido producido*” (Verón, 1993:124). De esta manera, resulta necesario tomar que:

- a) Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni explicar satisfactoriamente un proceso significativo, sin explicar sus condiciones sociales productivas.
- b) Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido, cualquiera que fuera el nivel de análisis. (Verón, 1993:125).

La autopercepción y el reconocimiento de un medio específicamente como *comunitario, alternativo o popular* ha sido explorado, como ya hemos visto, por una amplia variedad de investigaciones y es lo que Larisa Kejval denomina como la “erosión de las equivalencias entre los modos de nombrar”. En tanto “*comunitarias, alternativas y populares* son los tres significantes que, de manera predominante, permitieron nombrar, articular y dotar de identidad a las radios que nos ocupan” (2018:279), los esfuerzos por relevar estas formas de autopercepción de cada colectivo en relación a sus medios pueden observarse también en el Relevamiento nacional de la RICCAP. En el informe se indica que, entre las emisoras relevadas, las que se reconocen como comunitarias alcanzan el 82%; las que lo hacen como populares el 27% y las que se autoperciben como alternativas refieren al 21%.

Si bien, “la expresión *comunicación popular* era (y a veces aún es) usada para referir a prácticas mediáticas de comunicación en los sectores populares” (Fasano, 2015:23), reconocemos a la FM La Voz de la Quebrada situada como una experiencia no mediática desde la cual orientamos la mirada “hacia aquellos espacios de la socialidad cotidiana donde la producción social de significaciones comunitarias adquiere una densidad mayor; espacios de intercambio sociales en cuyo marco se producen significaciones –sentidos– de gran trascendencia” (Fasano, 2015:225) para los procesos identitarios de la comunidad.

Ya con los equipos instalados, durante el año 2019, en la FM de la Quebrada de Escoipe se llevaron a cabo diversos talleres de producción radiofónica impulsados por dos técnicas de INTA en articulación con integrantes de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy y referentes de otras instituciones, tales como la Universidad Nacional de Salta, FARCO y la Defensoría del Público. En cada uno de ellos, el debate y las discusiones fueron delimitando por segunda vez el proyecto político de la radio.

Tenemos en cuenta que el proceso de toma de decisiones, es decir, la construcción colectiva de ese proyecto político comunicacional, se ha dado a partir de los horizontes que

logran consensuarse. Estos horizontes nunca son estáticos, muy por el contrario, se mueven, se modifican, se disputan. Los modos de intervención de los distintos actores también se van modificando por muchas y muy diversas razones. Por lo tanto, las dimensiones que vamos a analizar tampoco son estáticas; se transforman a través del tiempo.

Para iniciar, retomo una idea planteada en el capítulo precedente:

Creemos pertinente para este análisis la diferencia que plantea Patricia Fasano entre la definición “técnica” de la “comunicación comunitaria”, producida desde un campo teórico y político para nombrar un tipo de prácticas comunicacionales con características específicas (Fasano, 2011:23,190), y la definición “nativa” que suele producirse en relación a la percepción de lo que las y los actores protagonistas de esos procesos de comunicación consideran “propio” de una radio comunitaria (2011:126,254).

A partir de ello, reconocemos en el proyecto político-cultural de la radio (Proyecto, 2015)³ que los sentidos asignados a este espacio comunicacional están asociados a tramas socioculturales de la misma localidad donde se inserta. Son aquellas nociones nativas que parten de los hechos, de acciones concretas y determinadas, es decir, prácticas que establecen un tipo de relación basada en la interacción, en el intercambio y en la producción de sentido a partir de experiencias compartidas. Aquí, se piensa en la radio y se piensa “en el *territorio*, porque es nuestra tierra” como base constitutiva de un *nosotros* en diferencia de unos *otros*; “en el *viento* porque transmite la voz y llega a todas partes” como extensión que comprende tal *nosotros* y lo hace reconociendo el lugar que ocupa; “en las *calandrias* porque la radio canta, nos contiene, anuncia lo que somos, nuestra identidad”; “en un *relámpago*, porque anuncia con rapidez y llega a todas partes”. De ahí, el nombre La Voz de la Quebrada (Proyecto, 2015).

³ Proyecto político-cultural de la radio FM La Voz de la Quebrada.

Libro de actas. En esta página, se deja asentado el nombre que llevará la radio.

El sentido político aparece en tanto se traduce la necesidad de hablar con insistencia en torno a la búsqueda de transformar algo. La radio, desde esta mirada, aparece para reafirmar una identidad a partir de tal reconocimiento y diferenciación de ese *nosotros*. En el 2019, cuando en una ronda de presentación que iniciaba el taller de producción radiofónica, se disparó la pregunta: *¿con qué animal o planta asociamos la radio?*, de nuevo la idea de la radio como *territorio* y *sujetos* que lo integran se despertó entre lxs presentes:

“la radio es como el cóndor. Recorre todo lo que es cordillera y montañas. El cóndor tiene un gran significado para nosotros, la radio es eso. Tiene que ver con nuestra identidad.

También como la chicharra. Toda la gente la puede escuchar” (Taller de producción radiofónica con la Defensoría del Público, julio del 2019).

Sin embargo, otros sentidos aparecieron en forma de

“lapacho, porque crece y florece con el calor, embellece el paisaje.

La radio es como el cardón, conserva poca agua, es eterno, muy resistente a todo y da una hermosa flor. Está permanentemente, no cambia el color ni

varía por el clima. Es resistente, es duradero. La radio debe ser así. El cardón significa longevidad y perseverancia.

Como el sereno. Siempre está. Nunca se seca. Siempre verde.

Y como el perro. Es compañero, es amigo. Genera seguridad. Es muy inteligente, cariñoso, siempre tiene las puertas abiertas. Despierta cosas lindas, así como la radio” (Taller de producción radiofónica con la Defensoría del Público, julio del 2019).

Aquellos sentidos de la radio asociados a la resistencia y longevidad están relacionados al modo de percibir los mismos procesos sociales que se dan en el territorio como defensa ante el avasallamiento de derechos y la desigualdad. Lejos de querer *romantizar* la dimensión política de la radio, resulta interesante observar cómo se manifiestan estos modos de hacer y modos de concebir la comunicación como parte estructural de un horizonte de transformación. Pero, además, aparece la radio como un lugar de encuentro seguro y amable para *estar*. Allí, el reconocimiento del paisaje, la flor y la amistad imponen una mirada ideal y hasta utópica del sentido común respecto a *lo comunitario*.

Así lo mencionan los escritos de la primera reunión llevada a cabo en el paraje La Zanja, donde proponían a la radio como “un sueño” para “unir los parajes” y establecer una “comunidad unida” (Proyecto, 2015). En este punto, hablar de *lo comunitario* nos lleva indudablemente a problematizar *la comunidad*.

María Cristina Mata (1993) a una noción territorial: el caserío, el pueblo, los barrios. Espacios donde los individuos encuentran modos de referenciarse e identificación simbólica, de intereses y objetivos comunes. Pero, aun así, es en la comunidad donde se establecen aquellas tensiones de identificación y diferencia al interior de múltiples y muy diversos modos de pensar y *hacer* política.

“Tenemos que poner creatividad para lograr una propuesta radiofónica que cuente lo que pasa en nuestro lugar, que promueva la transformación de la realidad y que lo haga de manera atractiva y movilizadora, que genere participación. En este sentido, la forma también es política” (Proyecto, 2015).

Entonces, ¿cómo se construye *lo comunitario*? ¿Qué prácticas dan cuenta de la existencia de algo *en común*? Pensar la comunicación como un “estar ahí interactuando con”, como propone Mata (2020), nos permite observar cómo *lo comunitario* se expresa a partir de la *interacción*. En vez de situar la radio como objeto de estudio, en este caso, hacemos de la radio un lente de observación desde dónde mirar: los modos de ser, los rasgos de diferencia y de igualdad, cosmovisiones, intercambios y conflictos. ¿Es la radio un medio de construcción de comunidad? Así, sería una construcción conflictiva (Martín Barbero en Grimson, 2005) donde se expresa no una historia, sino una diversidad de narraciones que entran en tensión y conflicto entre ellas y con los sentidos hegemónicos establecidos desde un *afuera* de tal comunidad.

Principalmente, es la *Comunidad de la Quebrada de Escoipe* quien lleva adelante el proyecto de la radio. Entonces, ¿quiénes forman parte de esta Comunidad? Identificadas como participantes activas de la radio podemos mencionar las siguientes instituciones:

- Comunidad Originaria Potrero de Díaz
- Asociación de Pequeños Productores de San Martín-El Maray
- Asociación de Pequeños Productores de La Yesera
- Asociación de descendientes indígenas de Agua Negra
- Asociación de Pequeños Productores de Agua Negra
- Asociación de Pequeños Productores de La Zanja y El Rodeo
- Asociación Civil de descendientes Indígenas Sunchal-Malcante

Puerta de entrada de la radio FM La Voz de la Quebrada. En el detalle, se puede observar las instituciones integrantes del equipo.

El modo de identificación con la Comunidad se expresa en los procesos culturales y comunicativos que atraviesan esos grupos y que estructuran y nuclean formas de organización. Por extensión, la radio adquiere esa instancia formal de reconocimiento porque constituye un modo de ordenamiento social, jurídico y administrativo de las gestiones del lugar (como veremos en el próximo apartado). Pero, además, observamos que “es parte” quien *habita* los espacios y *comparte* las narrativas propias, los códigos y las significaciones instituidas.

En su dimensión política, la radio adquiere tal formalidad para dejar en claro sus límites geográficos y organizativos a través de una implícita discusión de “*quién es parte*” y “*quién no*”.

Don Amado y Doña Tere son parte de la Comunidad Diaguita *Kallchaki* Agua Negra. Ellxs expresan que la comunidad es parte de la Quebrada, por lo tanto, son parte de la radio. Creen sumamente necesaria la radio para dar a conocer los derechos de la *gente* de la Quebrada. Don Amado comenta la importancia de la radio como herramienta para la lucha en la Quebrada: “*somos parte del Estado y necesitamos la radio para*

comunicarnos". (Registro de campo, 1/11/2019).

Allí podemos ver cómo la identidad y la diferencia juegan distintas manifestaciones de la identidad en el discurso: no sólo somos integrantes de la radio, sino que también somos parte de la Quebrada y, además, *–nosotros, a diferencia de ellos–* somos una comunidad originaria. ¿Cómo se plantea la concepción del *otro* territorio desde la alteridad? Aquí, no sólo entran en tensión los procesos de identidad, sino también la mirada desde cómo se ejerce el poder y se manifiestan los procesos de diferencia y resistencia hacia un mismo territorio.

Así también podemos observar cómo lo expresan lxs jóvenes de la Comunidad en el tercer encuentro que tuvimos en el 2019. Se trató de un taller destinado a lxs estudiantes del colegio 510, Islas Malvinas anexo Agua Negra. La intención de este taller de producción radiofónica, en particular, fue generar un espacio de experimentación y confianza entre lxs jóvenes y la radio, ya que en encuentros anteriores habían manifestado su deseo de "aprender a hacer radio". Fue así que se conformaron tres grupos de estudiantes según el curso que integraban y cada uno dispuso un tema para crear un microprograma de 10 minutos. Se trabajó en conjunto sobre la producción del guión y, una vez que terminaron la preparación, prendimos la radio y salieron al aire.

Estudiantes del colegio secundario Islas Malvinas 510 anexo Agua Negra en taller de producción radiofónica.

Audio I

El primer microprograma estuvo conducido por Ana y su compañero Raúl. Su identificación como estudiantes del colegio Islas Malvinas 510 les llevó a hacer un breve recorrido histórico de esa institución. “Gracias a Dios, tenemos nuestro propio colegio” dice Ana, agradeciendo también la dedicación de los profesores y el transporte de Dani (gratuito para lxs estudiantes, y que paga la municipalidad). Durante el microprograma, hubo un diálogo ameno permanente y mucha fluidez en la conversación. No olvidaron que su audiencia, hipotéticamente, eran sus pares, entonces apelaron a tocar temas reconocibles entre los estudiantes del colegio. Hablaron, por ejemplo, de la cocinera Simona y de las comidas que más les gusta; sus actividades fuera del horario de clases; y aprovecharon para mandar saludos a sus compañerxs y amigxs. Expresaron el deseo de “que podamos seguir acá, haciendo programas, que podamos mejorar cada día más” (Ana y Raúl, producto comunicacional I, Taller producción radiofónica).

Audio II

En el segundo microprograma, la locución estuvo a cargo de Jesús y Leonila. Jesús inicia su participación con un verso en referencia al “gauchaje”, marca diferencias entre lo que es *ser* y *no ser gaucha*; entre qué es ser *gaucha* y *campesina*. Esas características delimitan un espacio y un tiempo, describen cómo es la vida en el territorio de la Quebrada de Escoipe. Más allá de la vestimenta, el ser gaucha “se lo lleva adentro”. Cuenta, además, que la agrupación de gauchos del colegio se está constituyendo, la integrarán el director y lxs alumnx y participarán de los eventos sociales de la comunidad: fiestas patronales, ferias campesinas, desfiles por fechas patrias, entre otras. (Jesús y Leonila, producto comunicacional II, Taller producción radiofónica).

Audio III

Se presentan Anahí y Leo en el último microprograma del taller. Se identifican como estudiantes del 5to año del colegio Islas Malvinas. Dan a conocer detalles del programa: nombre, significado y quiénes lo integran. Su intención es mantener el vínculo entre los y las compañeras del curso. Puede percibirse el nerviosismo entre risas y suspiros. Deciden contar el proyecto “Huasi” que van a presentar en la Feria de Ciencias. Mencionan, además,

que la radio es un buen modo de dar a conocer a los oyentes lo que pueden realizar en sus hogares, como “tomar conciencia de lo importante del cuidado del medio ambiente y poder producir sustentablemente” (Leo y Anahí, producto comunicacional III, Taller de producción radiofónica).

Lo que acabamos de describir, son tres productos comunicacionales resultantes del taller de producción radiofónica que tuvimos la posibilidad de facilitar con Analía Perez⁴. El taller estuvo dividido en dos partes: una teórica y una práctica. El primer momento de 15 minutos estuvo destinado a recuperar reflexiones teóricas acerca de la producción de contenidos que veníamos abordando en encuentros anteriores, pero también haciendo el ejercicio de poner en relación estos supuestos con el proyecto político fundacional de la radio. Los tres grupos tuvieron una instancia de prueba, lo cual funcionó como dinámica para “romper el hielo”, jugar y superar el miedo al micrófono y la salida al aire. Resultó que la primera vez, la voz baja, la falta de espontaneidad para conectar ideas, el nerviosismo, fue posible percibirlo en las voces, miradas tímidas y en los silencios prolongados. Pude observar cómo el comportamiento de cada estudiante iba transformándose a medida que percibían el lugar como un espacio seguro y propio. Al principio, noté una fase de exploración tanto del espacio físico como del reconocimiento entre pares: las señas e indicaciones, el contacto visual, la relación con el operador y las formas de desenvolverse lingüísticamente, pero también las formas de acercarse al micrófono, el volumen de la voz, las risas y el contacto con los objetos de la radio. Más tarde, en la segunda prueba, la “definitiva”, pude observar una fase de producción: ya conociendo el guión, las señas (sentidos consensuados para dar aire, pasar música, salir del aire), los estudiantes mostraron una confianza mucho mayor y lograron cumplir con el objetivo de concretar el microprograma en 10 minutos.

Recuperando lo escrito en el diario de campo, no quisiera cambiar nada:

La jornada cerró con estudiantes mucho más
sueltxs, confiadx, contentxs. Docentes
entusiasmadx y muy agradecidxs. Dijeron: qué
potencia, creemos que varixs hoy descubrieron su
vocación al estar tanto en el micrófono como en los

⁴ Rosa Analía Perez es compañera de la Cátedra de Comunicación Popular y Alternativa (FH-UNSa), con quien compartimos los viajes a la Quebrada de Escoipe y está trabajando en su proyecto de tesis también referido a la FM La Voz de la Quebrada.

equipos. A mí me explotaba el corazón de dicha. A todxs nos explotaba el corazón de dicha.

El aplauso general derivó en felicitaciones y agradecimientos. Lxs chicxs quieren volver a la radio. Lxs chicxs quieren hacer radio. Hagamos radio, entonces (Registro de campo, 2019)⁵.

Más allá de optar por la modalidad de taller o reuniones de trabajo, cada encuentro significó poner en debate la identidad, el territorio y el acceso a políticas públicas. Dicho debate siempre se instaló mediante disputas y tensiones sobre “quiénes somos” y “cómo nos identificamos ante lxs demás”. Es una discusión que permanece vigente y que funciona, también, como excusa para mantener la constante re-definición del proyecto político-cultural de la radio, ya sea para constituir una persona jurídica, para acceder a una licencia o para concursar un fondo económico.

* * *

3.2 La dimensión económica de la FM La Voz de la Quebrada

Bien sabemos que si una organización se percibe y funciona sin fines de lucro, esto no quiere decir que el dinero no circule hacia el interior de la gestión de tales procesos. En cada proyecto socio-comunitario, existe una necesidad perenne de sostener los procesos allí gestados porque constituyen una parte fundamental del desarrollo organizativo que nuclea ciertas prácticas y acciones hacia los fines concertados. La sostenibilidad de los

⁵ Ver anexo. Notas de campo III: taller de producción radiofónica con estudiantes del Colegio Islas Malvinas 510 anexo Agua Negra, 2019.

medios comunitarios ha sido históricamente una discusión no saldada en la trayectoria del sector. Y, claro está, la FM La Voz de la Quebrada no es la excepción a tal cuestión.

A fines del año 2019, la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy editó y publicó, junto a la FES⁶, un libro titulado *No hay puntada sin hilo: memorias de los aprendizajes de los encuentros de comunicación y ruralidad* (Müller et. al., 2019). Quienes sistematizaron y escribieron estos relatos, no sólo trabajan e investigan en la Universidad Pública y organismos de ciencia y técnica, sino antes que eso son mujeres que trabajan *desde y en* lo popular vinculadas fuertemente al territorio y a experiencias colectivas de comunicación comunitaria (2019:17). En esta sistematización de dos experiencias de comunicación comunitaria y popular, las autoras lograron ordenar las conversaciones dadas en estos espacios de intercambio entre una gran diversidad de medios comunitarios y proyectos comunicacionales de Salta y Jujuy. Estas conversaciones, dieron cuenta de las problemáticas o limitantes que se reconocían comunes y compartidas por las experiencias de prácticas en comunicación comunitarias presentes. Entre ellas, la limitante económica es mencionada como el eje más complejo. En sus palabras:

“la falta de apoyo del Estado y de otras instituciones en los territorios con el cambio de gobierno [2019] es recurrente. Una de las estrategias es la venta de bonos para cubrir gastos corrientes. La mayoría ha participado de los concursos previstos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) o ha intentado acceder a líneas de financiamiento de organismos estatales. Sin estos mecanismos, es muy difícil llegar a poner en el aire la radio, pues es muy costoso y se necesita apoyo técnico y organizativo para no perder el entusiasmo” (Müller et. al., 2019:14).

Así, lo que el Relevamiento en Salta de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios (Müller et. al., 2021) nos permite ver y poner en discusión es, precisamente, cuál es el alcance y llegada del Estado y las políticas públicas a los procesos comunicacionales comunitarios de la provincia. El informe detalla tres ejes: políticas públicas, pauta oficial y gestión desde

⁶ Friedrich Ebert Stiftung (FES) es una fundación alemana que remonta sus orígenes a 1925. Su trabajo en América Latina parte de “contribuir al fortalecimiento de las estructuras democráticas mediante la más amplia participación de los diferentes grupos sociales y apoyar la puesta en práctica de políticas que promuevan la justicia social”. Actualmente, cuenta con una sede en Colombia y cuenta con proyectos sociopolíticos en 21 países de América Latina y Caribe.

Universidades Públicas. Por un lado, describe que, de la totalidad de medios relevados, un 37,2% accedió a fomento para la producción de contenidos radiofónicos o audiovisuales, un 23% accedió a fomento para infraestructura y un 16% para gestión. A su vez, el relevamiento demostró que durante el periodo estudiado (2013-2017), “el acceso tanto a fondos nacionales como provinciales es inexistente en nuestra provincia” (Müller, et. al., 2021:16). Y, por último, en cuanto al apoyo de Universidades Nacionales recibidas por estos medios, “a nivel provincial, del 67% de los medios que reciben apoyo de Universidades Públicas, en mayor proporción, mencionan el aporte en capacitaciones, seguido de investigación, asesoramiento y conformación de redes” (Müller, et. al., 2021:17).

Cuando decimos “alcance y llegada del Estado y políticas públicas” a los territorios donde se encuentran los proyectos de comunicación comunitarios, no estamos hablando de una forma de acción directa y sencilla. Estos procesos, esta “llegada” del Estado a los territorios se da, principalmente, por la fricción, insistencia y negociaciones de las organizaciones y agentes que acompañan e impulsan estos procesos de comunicación comunitaria realizan con el Estado.

Por ello, es tan importante como necesario mencionar en este apartado que todo el proceso de gestión de la FM La Voz de la Quebrada se dio a partir de esta fricción e impulso de dos técnicas en comunicación integrantes de la Mesa de Comunicación de Salta y Jujuy y que, por su vínculo laboral, lograron integrar el Proyecto Escoipe al programa ProHuerta de INTA y el Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera, reconocemos a María Laura Agüero y Natalia Purtic, quienes me invitaron a participar de los encuentros en 2018, como pilares fundamentales en la gestación y sostenimiento de un medio comunitario que hoy recibe el nombre: La Voz de la Quebrada. A su vez, el acompañamiento de las compañeras de la Mesa y de la Cátedra de Comunicación Popular y Alternativa (FH-UNSa) en el proyecto de la radio también da cuenta de tal insistencia en los modos de trabajo en materia de defensa del derecho a la comunicación en los territorios.

Ahora bien, comprendido el complejo escenario que contextualiza la sostenibilidad de los medios CAP en el noroeste de Argentina, continuamos el análisis de la dimensión económica que constituye a la radio de la Quebrada de Escoipe.

La sostenibilidad en la radio depende, principalmente, de los aportes que las asociaciones y familias realizan para eventos o situaciones muy específicas. Estos aportes suelen ser productos de cosecha o elaboración propia para la venta y lo recaudado es destinado a la

caja común de la radio. Como indicamos en la introducción, las ferias en la Quebrada de Escoipe son una actividad central en la economía de la comunidad, ya que permiten “desarrollar el espíritu comunitario, fortalecer la soberanía alimentaria, promover el comercio justo y fomentar el desarrollo local de las economías regionales” (Purtic, 2016). Las ferias han sido el escenario más importante para la promoción de la radio en el territorio: en sus inicios, como una radio abierta itinerante y, ya en el 2019, la radio en su propio espacio en la Quebrada.

Sin embargo, hasta el período analizado, el equipo de comunicadores no había logrado encontrar un modo de gestión económica que le permitiera desarrollar actividades y expandir la capacidad de la radio para sostener estos procesos. La cara económica de esta emisora y, en particular, de las prácticas comunitarias que se nuclean allí se caracterizó por la presencia de roces y fricciones constantes con el fin de conseguir recursos económicos. Esto es, no sólo porque la radio no genera tal circulación de dinero, sino también porque el escenario macroeconómico que atravesó resultó ser desafiante. Mencionamos al principio el vaciamiento y redistribución de presupuestos de las instituciones estatales que acompañaron el proceso de creación de la emisora (como la Defensoría del Público y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), pero también es justo mencionar que, ante la creciente inestabilidad económica del país y la persecución a medios comunitarios en todo el territorio nacional, el acceso a recursos legales fue una limitante aún mayor.

Este encuentro fue postergado desde que la Defensoría del Público no pudo concretar la reunión pactada. Se suspendió y se pasó para el día 4 de septiembre, en la cual no iba a poder participar Lali y Nati, de INTA (cuentan con poco tiempo por una gran demanda de trabajo). Se decidió seguir adelante con las reuniones porque creían no perder el contacto y evitar una distensión mayor en el grupo de comunicadores y comunicadoras de la radio. Convocamos entonces a una reunión y la mayoría no podía asistir. Se pasó la misma para el día viernes 6. Sólo confirmaron asistencia dos personas (Registro de campo, 06/09/19)

Sostener una emisora comunitaria en la Quebrada de Escoipe se tradujo, entonces, en complejas discusiones que de un modo u otro movilizaron los horizontes políticos del proyecto fundacional. Tener la radio, a diferencia del “sueño de la radio”, ya con los equipos instalados, implicó repensar las estrategias y las dinámicas en la Comunidad para sostener y cumplir con los propósitos iniciales del proyecto. La radio se convirtió en un eje desde el cual estallaron los sentidos de identidad, los sentidos políticos, los sentidos económicos, de recursos y organizacionales. Así, surgieron en el equipo de radio, nuevas percepciones en relación a la radio y a lo que significa habitar un espacio de encuentro y trabajo comunitario.

Durante nuestras visitas periódicas, la palabra “voluntariado” apareció por primera vez en septiembre del 2019. Teníamos acordado encontrarnos en una reunión para seguir profundizando y discutiendo los modos de organizar la emisora y la producción radiofónica. Lo llamativo de aquel día fue un encuentro previo a la reunión. En mis notas de campo, la narración cuenta lo siguiente:

En el camino, mientras subíamos, encontramos a Gabriela en el puente con su puesto de ventas. Paramos y bajamos a saludarla. Nos contó que ella no puede asistir a las reuniones por las mañanas. Nos detuvimos a preguntarle qué piensa sobre el estado actual del equipo de radio. Ella nos comentó que ve muy difícil volver a incentivar a la gente si no hay un fondo económico detrás de todo. **La mayoría necesita plata y organiza sus prioridades según esos ingresos.** La radio queda como un “voluntariado” al que hay que sostener, pero queda por debajo de las prioridades (Registro de campo, 06/09/19).

La participación de Gabriela, siguiendo su testimonio, se vio condicionada principalmente por una cuestión económica. En sus relatos, su trabajo depende del turismo. La ruta provincial 33 es provechosa cuando las empresas de turismo suben hacia la Cuesta del

Obispo y es allí donde ella, con sus productos artesanales, debe instalarse en sus puestos para vender. Estos ingresos, nos cuenta, muchas veces resultan ser de vital importancia para su comida diaria.

Esa misma mañana,

Cuando llegamos a la casa de Erica y Alejandro, éste nos dice: pensé que ya no iban a venir. Eran las 10 de la mañana. Nos esperaron con un té caliente y tortillas recién sacadas de la parrilla.

Dimos por iniciada la reunión de la fecha, y la primera pregunta que surgió fue qué sucedía en el equipo por una notable **falta de participación**. Lourdes y Alejandro dijeron que, principalmente, es la falta de un incentivo económico. Lo mismo que decía Gabriela. Las personas en la Quebrada se interesan poco en las actividades de la radio porque necesitan dinero y la radio “no da dinero”. Hay una gran falta de ánimo y es necesario, además, retomar y recordar por qué y para qué inició el proyecto de la radio, cuál era ese sueño por el que luchar. Antes, había mucha gente trabajando para que fuera posible construir un estudio de radio y conseguir los equipos; hoy, con la radio puesta y lista para transmitir, no hay personas que participen (Registro de campo, 06/09/19).

El debate y las tensiones por la economía de la radio estuvo presente en todas las reuniones. La intención también estuvo puesta en promover la participación de la mayor cantidad de personas que les interesara la radio para poder gestionar recursos y, así, impulsar a largo plazo la posibilidad de garantizar puestos de trabajo. Para comenzar, se

discutió que era necesario realizar alguna actividad que pudiera recaudar fondos para la radio y así incentivar la participación. Ésta se constituyó, en su momento, como una estrategia que requería constancia y dedicación:

Se propuso, a modo grupal, realizar una actividad de gran alcance: una rifa, un bono contribución, una lota o un festival, entre otras opciones, con el fin de recaudar fondos para incentivar la participación en la radio (Registro de campo, 06/09/19).

Aquí, es importante pensar cuánto significa el sentido de pertenencia en tanto “participar de la radio” también es “el aporte comunitario”, la “donación”⁷ que se puede realizar para “hacer funcionar” la radio y seguir promocionando los espacios de encuentro.

Cuatro mujeres del equipo –Lourdes, Andrea, Erica y Cecilia– proponen hacer empanadas para vender y donar lo recaudado al fondo común de la radio; y llamar a toda la comunidad y a los turistas a participar de un evento con radio abierta. Para ello, proponen realizar una reunión para organizar la gestión del encuentro. Definición de la actividad, definición de responsables y roles, diseñar el banner de la radio, logo/pin/gorra/remeras de identificación, armar la caja de colaboración para turistas, disponer del sello y libro de actas y garantizar la transmisión en vivo por la radio (Registro de campo, 06/09/19).

⁷ Que también puede entenderse como una cuota societaria.

A lo largo de los encuentros que tuvimos en la radio durante el año 2019, notamos cómo el sentido de la radio pasó de ser una imagen abstracta a una porción más concreta de la realidad. Pensar la radio no es lo mismo que habitarla, trabajarla y sostenerla. Pensar política y socialmente una radio es el fundamento básico para sostener subjetivamente una tarea colectiva; ahora bien, hacerla funcionar implica mucho más que el sentido de comunidad y pertenencia.

La dimensión económica de una radio, en particular de esta emisora, pone en conflicto no sólo las relaciones interpersonales de quienes transitan activamente la comunidad, sino que también tensiona los modos de participación y los deja expuestos para ser observados y criticados.

Hasta aquí, encontramos que el punto prevaleciente del *porqué* no funciona la radio como tal es por su limitante económica: no hay dinero que pueda garantizar el puesto de trabajo de alguien en la operación técnica ni, mucho menos, en la producción de programas. Tal puesto de trabajo implicaría, por supuesto, ser una inversión que reemplace el tiempo y fuerza que cada persona destina en sus propias tareas cotidianas. Estamos observando un territorio en el que cada familia es productora agrícola o ganadera y, en este modo de vida, resulta muy difícil para las economías internas destinar tal fuerza de trabajo a un espacio en la radio que –por el momento– no es redituable económicamente. ¿Cómo funciona una radio sin la radio? En esta tesis, decidimos mirar los procesos de radio, las prácticas de comunicación comunitarias que circulan alrededor de la misma, es decir, las mediaciones en el espacio de la radio. Es por ello que el funcionamiento de la radio como tal no significa un problema en sí, pero sí es interesante observar el *cómo* se mueven dichas prácticas hacia su propio fin: *hacer que funcione*.

¿Para qué estamos aquí? Pregunta Erica al iniciar la reunión. Entre la ronda de respuestas, mencionaron: para que funcione la radio, para que tenga más alcance y que la gente tenga un lugar para contar sus historias, para que se sumen los chicos del colegio, para aprender más y que la radio siga al frente (Registro de campo, 19/09/19).

La limitante económica, entonces, es un factor que nos ayuda a pensar y analizar estos procesos y prácticas de comunicación comunitaria que se afianzan bajo distintas formas de organización y gestión que poco tienen que ver con la programación y la operación en radio. Muy por el contrario, nos ayudan a re-situar el punto de mira hacia las dinámicas comunitarias en torno a modos de concebir el territorio, la identidad y la comunicación. Estas concepciones varían con el tiempo, como lo podemos ver en la siguiente comparación.

En el proyecto político fundacional de la radio, en 2015, los representantes que participaron de los primeros encuentros escribieron:

“Tenemos que poner creatividad para lograr una propuesta radiofónica que cuente lo que pasa en nuestro lugar, que promueva la transformación de la realidad y que lo haga de manera atractiva y movilizadora, que genere participación. En este sentido, la forma también es política” (Proyecto, 2015).

Tal propuesta radiofónica estaba ideada y concebida como un sueño “plural y participativo” en la Quebrada de Escoipe bajo condiciones políticas y económicas muy diferentes a las del 2019. El sentido político inicial se mantuvo, pero la dimensión económica fue determinante en la alteración de las prácticas cotidianas. Aquello que podía verse como un trabajo colectivo en defensa del ejercicio del derecho a la comunicación, se fue concretando sobre condiciones totalmente adversas a tal derecho (Collivadino y Pérez, 2019).

“La radio comunitaria de la comunidad de Escoipe tiene la particularidad de que cobra vida en un contexto totalmente adverso a políticas que velan por la pluralidad de voces y aún así logra consolidarse en el mismo. En este escenario de reconfiguración de políticas públicas comunicacionales, resulta necesario generar instancias de reflexión sobre los procesos de apropiación en espacios comunicacionales comunitarios en territorios rurales y campesinos” (Collivadino y Pérez, 2019).

El debate sobre el incentivo económico estuvo presente en todas las reuniones y encuentros del 2019. La idea de “plural y participativo” estaba limitada, entonces, a nuevos determinantes de tal participación: ¿quiénes *pueden* participar y quiénes no? ¿Bajo qué condiciones económicas lo hacen? ¿Hay continuidad en la participación? ¿Quiénes *quieren* participar? ¿Cuáles son los intereses políticos que llevan a dicha participación?

* * * *

3.3 En la FM La Voz de la Quebrada la radio se hace en equipo

La radio se hace en equipo. Y, como en todo equipo, cada uno cumple un rol. Aunque hay algunos que se lucen más, todos son igualmente necesarios para que la radio pueda hacerse. (Proyecto 2015).

El equipo de comunicadorxs de Escoipe, integrado por participantes de las asociaciones de la Comunidad, decidió poner en marcha un plan para sostener la “radio prendida”. En una jornada, lograron distribuir roles e idearon una programación que contemplaba una gran variedad de horarios y días que ofrecerían voces y música para lxs habitantes de la Quebrada y turistas que subieran a visitar.

Las actividades designadas contemplaban desde la limpieza y mantenimiento de los equipos cuidados por Erica, pasando por Alejandro quien prendería la radio con música dos veces a la semana, hasta un programa de dos horas todos los viernes de 11 a 13 horas conducido por Diego. También, la participación del director del colegio secundario sería fundamental para garantizar la presencia de jóvenes y su articulación con contenidos escolares en la radio. Las decisiones allí tomadas trataban de concretar tiempos y compromisos para encender el primer impulso que pondría al aire a la FM La Voz de la Quebrada.

“La cuestión dilemática que surgió a continuación fue: si la <participación> constituye un componente fundamental de la <comunicación comunitaria>

entendida como modalidad técnica de la comunicación y la misma no viene constitutivamente dada desde el origen del proyecto esto quiere decir que, por definición, los proyectos de <comunicación comunitaria> se suponen

anteriores a la <participación>, que precisa ser “motivada”; lo cual equivale a pensar que no necesariamente son los mismos <agentes> quienes <agencian> el proyecto y quienes lo legitiman (o no) con su participación. Por lo tanto, ¿quiénes son los <agentes> de la llamada <comunicación comunitaria>? ¿Cómo es el proceso a través del cual distintas identidades culturales y sociales se articulan a través de este tipo de proyectos? ¿Quiénes se comunican y qué? ¿Para quién o quiénes tienen sentido estas prácticas y cuál es ese sentido?” (Fasano, 2011: 35).

Si bien, tomando el ejemplo de experiencias hermanas de radios comunitarias, en este espacio las condiciones técnicas estaban dadas para salir al aire. Aún así era necesario seguir profundizando en dinámicas para incorporar un modo de trabajo en equipo que permitiera dar el *aire*. En este tiempo, la radio no pudo adquirir autonomía para funcionar independientemente: el plan para una gestión económica y los roles propuestos en aquella jornada no lograron concretarse. Las preguntas que plantea Fasano (2011) pueden ser una herramienta clave para interpretar cómo se da la participación en relación al funcionamiento de la radio, puesto que participar es un ejercicio y quienes ejercen su rol adquieren cierto poder en una estructura asumida por los sentidos.

Fue así que aquel evento pensado para recaudar fondos tomó un rumbo distinto: el equipo decidió prescindir en la inauguración oficial de la radio. Las reuniones, entonces, movilizaron todos los recursos para preparar la fiesta para mediados de noviembre del 2019. Estas reuniones sucedieron en el mismo salón donde habían ocurrido los talleres de producción radiofónica durante el año, en la casa de Erica y Alejandro; o en la cabina de la radio. Los espacios siempre contemplaban una mesa grande y, alrededor, sillas ocupadas por todos los participantes.

Por lo general, quienes presidían las reuniones eran mujeres: fueron ellas quienes llevaron adelante la organización de la inauguración de la radio, desde los aspectos económicos hasta los detalles de cada invitación. Se ocuparon de las comidas, de la decoración y de

conseguir todos los elementos necesarios para garantizar la comodidad de lxs invitadxs. No es nuestra intención separar en términos binarios “qué hacen los varones” y “qué hacen las mujeres”, pero tampoco es algo que podamos obviar. En esta organización, la designación de actividades no fue igual para todxs lxs integrantes del equipo de la radio. En este punto, es preciso mencionar a partir de una perspectiva de género la doble carga de responsabilidades que ejercen las mujeres en los diferentes aspectos de la vida social.

Un primer filtro de designación de actividades aparece entre quienes pueden asistir a las reuniones y quiénes no. Aquí, quienes se enteran de las reuniones lo han hecho a partir de la información que circula boca a boca o a través de mensajes por teléfono (y en este caso, sólo quiénes han visitado la ciudad para acceder a internet logran recibir el mensaje). La participación, por lo tanto, está condicionada en primera instancia por la posibilidad de acceder a la información que dispone cada persona, y en segunda instancia por imposiciones culturales relacionadas a la percepción de los roles de género.

En relación a esto, las mujeres que participan de las reuniones de la radio, ¿lo hacen porque están en sus casas? Dentro de aquellas imposiciones culturales, el trabajo del cultivo y cosecha puede estar asociada al trabajo “pesado” realizado por varones, mientras que las tareas domésticas puede estar relacionada al armado de la radio y designada a las mujeres del lugar. De aquí, otra pregunta: ¿qué rol están dispuestas a asumir o qué rol históricamente se les cedió?

La dimensión organizacional de la emisora de la Quebrada de Escoipe, es decir, la definición del plan de trabajo, equipo, roles, tareas y tiempos –según nuestro punto de vista– está asociada a los *sentidos de participación*. No se ha creado en el equipo un organigrama que identifique los distintos roles y sus responsables, por tanto la misma radio no ha podido resolver de forma específica las diversas problemáticas que aparecen en el recorrido porque no hubo un reconocimiento previo de tales roles. Esto no significa una “falla” en la gestión de la emisora, muy por el contrario nos indica que el equipo aún está en proceso de construcción y reconocimiento de sus propias dinámicas de funcionamiento.

En las actividades de la radio, los roles de género están asignados a las figuras feminizadas⁸. Son las mujeres quienes organizan, quienes toman las decisiones e impulsan

⁸ Desconocemos si existe alguna persona perteneciente a la comunidad lgbtiq+ en el equipo de la radio, ya que no se ha expresado ni manifestado hasta ese entonces. Por lo tanto, en cuanto a roles de género nos refiramos, nombraremos a las mujeres como portadoras de una figura feminizada.

el proyecto. Cuando proponemos a la radio como un lugar desde dónde mirar tales procesos, encontramos que son las mujeres quienes toman la responsabilidad de las tareas de organización y gestión, y se trata de roles autopercebidos por ellas mismas pero que tampoco son disputados por los varones.

Si seguimos la definición propuesta por María Ángeles Durán y que, más tarde, retoma la socióloga Karina Batthyány (2020), entendemos que las tareas de cuidado se establecen para garantizar tanto la subsistencia como el bienestar y el desarrollo de los aspectos cotidianos de la vida. Estas tareas, generalmente son delegadas a las mujeres de las familias y son ellas quienes absorben las mayores cargas de cuidados. Es así como la inmensa mayoría del mundo femenino además de trabajar en el mercado formal (o informal) de trabajo, asumen las labores domésticas, y esto es lo que se conoce como la doble – incluso, triple, si tienen más de un trabajo asalariado⁹– jornada laboral. En resumen:

“Los cuidados cumplen una función social vital, es decir, los cuidados hacen que la vida suceda. Son actividades, bienes, vínculos que satisfacen necesidades básicas. Son, también, elementos físicos, simbólicos que nos permiten vivir en sociedad. Son una dimensión central en el bienestar social y en el Buen Vivir” (Sintonía Colectiva, 2021).

El espacio de la radio no queda exento de esto que proponemos: el sentido de participación depende principalmente de cómo se asumen esos roles y cómo se perciben las tareas de cuidado alrededor de las actividades que sostienen la emisora. Y esta observación no se limita solamente a la dimensión organizacional, sino que atraviesa las dimensiones económica, política y comunicacional, constituyéndose un elemento de vital importancia en los procesos de gestión. Por ello, el análisis de las prácticas en la FM La Voz de la Quebrada se remarca en una perspectiva de género que nos permite reconocer cuál es el trabajo de

⁹ Muchas veces el lugar de la triple jornada lo completan las actividades comunitarias no remuneradas, como atender merenderos. La radio podría cumplir ese lugar de cuidados comunitarios.

las mujeres (en espacios domésticos, laborales o sociocomunitarios), quiénes asumen los roles de cuidado y cómo se financian esos cuidados¹⁰.

¹⁰ Durante el 2021, he participado como integrante de la organización Sintonía Colectiva en el proyecto "Sintonizadxs. La comunicación y la perspectiva de género como herramientas para pensar el Cuidado en Salta. Realización colectiva de piezas comunicacionales". En él, abordamos el cuidado a partir de talleres de sensibilización con mujeres y personas trans cuidadoras comunitarias, trabajadoras domésticas, trabajadoras de la salud, entre otras.

La radio de la quinta dimensión: el afecto como ejercicio y propuesta

IV. REFLEXIONES FINALES

Una postal no es la vivencia de quien viaja por los caminos. Del mismo modo, la síntesis no es el recorrido de quien transita por un libro. Sin embargo, las síntesis —al igual que las postales— suelen ser buenas excusas para recordar lo vivido.

Larisa Kejval

IV. Reflexiones finales

La radio de la quinta dimensión: el afecto como ejercicio y propuesta

Escribir es una acción, sin duda; una práctica. Y un riesgo.

Discusiones, encuentros, abrazos. ¿Cómo dar cuenta de todo ello en la escritura sin que convirtamos a la escritura en un aparato de captura? ¿Cómo hacerlo para generar crítica o producir lo que Rita Segato identifica como “ese deseo del arraigo relacional que produce comunidad”? ¿Cómo hacerlo para que frente a una puerta, la escritura nos ayude abrirla y no a cerrarla?

Cristina Rivera Garza¹

Así como dice Cristina Rivera Garza, escribir es un riesgo. El riesgo surge al tomar la decisión de condensar procesos sociales en un espacio y tiempo muy específico, con la difícil tarea de hacerlos confluír con el presente en constante movimiento y, desde allí, hablar. El recorrido que hicimos hasta aquí, por eso, fue hecho con la máxima precaución de situar cada relato a sus propios tiempos y dimensiones, pero aún bajo la incesante necesidad de politizar la memoria. Una memoria activa que nos permite volver a mirar los sentidos que circulan sobre ese espacio particular: escribir nos da la posibilidad de tomar el recuerdo y ejercer la memoria para producir un saber. Este paso por algunos relatos de la historia de la FM La Voz de la Quebrada no significa una transformación inmediata en la vida de la emisora y de sus agentes, pero busca ser una herramienta de reflexión sobre las

¹ Escritora mexicana.

prácticas en experiencias de Comunicación Comunitaria abocadas a ella como una fuente de saberes. Constituye, asimismo, una herramienta que da cuenta del impacto de las políticas públicas vinculadas a la comunicación y su articulación con agentes que habitan realidades y territorialidades diversas, pero que hacen de esta realidad un puente entre esos saberes, las decisiones políticas y los afectos.

Adscribimos, una vez más, a las palabras de María Cristina Mata (2020), quien insiste en comprender a la memoria como una forma de hacer hablar al pasado a partir de los interrogantes de hoy. La memoria, ese trabajo colectivo de confrontaciones, diferencias y distancias es el carácter constructivo para dar batalla al presente, es lo que nos permite sentir el paso del tiempo e identificar en él las transformaciones que nos envuelven. Con la llegada de la radio a la Quebrada de Escoipe, no sólo fue posible el camino de una emisora que lxs une para hablar en sus propios ritmos y tonalidades, sino que abrió otro abanico de posibilidades para pensar nuevos horizontes y atravesar viejas discusiones. La radio no sólo permitió llevar sus historias al micrófono, sino que habilitó y fue excusa para habitar un espacio de encuentro en donde inevitablemente la identidad se puso en juego sobre la mesa.

En uno de los encuentros del taller virtual latinoamericano El Podcast Después del Podcast², la antropóloga y periodista Mónica Valdés³ fue invitada para presentar algunos aportes que realiza periódicamente la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) mediante investigaciones sobre radios comunitarias. Ella, como integrante e investigadora de la red, resume en una afirmación la trayectoria de las agendas discursivas de las radios comunitarias en América Latina en los últimos años. Parte su discurso diciendo que “las radios comunitarias están tratando de ser contrapeso en una disputa narrativa” y en estos esfuerzos, las radios comunitarias comprenden una gran

² “El Podcast Después del Podcast” es el nombre que lleva un taller virtual iniciado en el período de pandemia por COVID-19, a cargo de Ernesto Lamas y Gastón Montells. El mismo comenzó en su versión latinoamericana con el financiamiento de AMARC-ALC y, durante el 2021, por el Ministerio de Cultura de la Nación para su versión nacional. De este último, formé parte del equipo organizador como tallerista y editora de producciones sonoras. A lo largo de 7 meses, llevamos adelante cinco talleres, donde participaron 89 organizaciones sociales de 18 provincias argentinas. Cada taller estuvo constituido por cuatro clases mensuales. En los encuentros semanales se intercambiaron herramientas y conceptos sobre la historia y actualidad del podcast pensado desde la gestión integral con perspectiva social, agendas comunitarias y narrativas distintivas, relanzando a las organizaciones populares hacia las posibilidades del desplazamiento digital para aumentar sus propósitos logrando mayor visibilidad, participación y nuevos destinatarixs en territorios ampliados.

³ Mónica Valdés es también vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y Caribe.

diversidad de sujetos políticos que están en búsqueda de contenidos, estéticas y figuras identitarias a través de sus propias narrativas. La antropóloga menciona cinco temas que vinculan estas narrativas y dan forma, a modo general, a las agendas alternativas que hacen frente a los discursos de los medios de comunicación masivos. Estos cinco temas incluyen: el derecho a la comunicación, la disputa por el ejercicio de la democracia, la incidencia política de los géneros y transfeminismos, la construcción de la memoria histórica, las economías y derechos humanos en torno a la pandemia por COVID-19 y las alegrías de los pueblos.

El aporte de Valdés en estas reflexiones resulta –para mí– trascendental. Significa que hay algo que hilvana los discursos producidos en espacios sociocomunitarios y no sólo es la denuncia ante las injusticias y desigualdades sociales. Ese *algo* también son los relatos de las alegrías: son los modos de contar los carnavales, las fiestas, la música donde viven estos proyectos comunitarios.

Desde aquí, una perspectiva local, la interpretación de las mediaciones no sólo en la FM La Voz de la Quebrada, sino en toda la red de radios comunitarias que integran la Mesa de Comunicación Popular y las acciones vinculadas a los Encuentros de Comunicación y Ruralidad en el noroeste argentino, da cuenta de estos elementos constitutivos de los procesos colectivos comunitarios. El humor, la alegría y el afecto son también estrategias de supervivencia y sostenibilidad de los proyectos. Pero, por sobre todas las cosas, estos elementos configuran una dimensión desde la cual resulta imposible no pensar este tipo de prácticas. La quinta dimensión de los proyectos radiofónicos incluye, indudablemente una perspectiva de género asociada a los modos de vinculación, de participación y de gestión de procesos sociales.

Con esto, no es nuestra intención dejar de hablar de las injusticias y desigualdades estructurales que invaden territorios y la vida de muchas personas por los intereses de unxs pocxs. Aquí entendemos que dentro de estas tensiones es posible reconocer el encuentro, la comida, las ferias y las coplas como parte de los sentidos que dan origen y alojan los proyectos comunitarios. José Ignacio López Vigil en el Encuentro de Comunicación y Ruralidad del 2021, desde Ecuador, invitó a volver a hablar de pasiones y a volver a emocionarnos con tales proyectos. Es, entonces, en esas instancias de encuentro donde la Comunicación Comunitaria radica su potencial transformador: en el sentido de identidad y pertenencia a través del afecto.

Nuestros esfuerzos por nombrar la radio La Voz de la Quebrada como una práctica comunitaria lleva en sí mismos un desafío para pensar y comprender cómo los sentidos transforman los modos de pensar y hacer la radio. Si el nombre –la nominación– de un objeto sostiene su identidad, tal como lo plantea Larisa Kejval tomando los aportes de Slavoj Žižek (2018:18), no podríamos hablar de la radio como un objeto, sino comprenderla como instancia de mediación. Mediación como ruptura y puente.

Entonces, a partir de los sentidos (las definiciones nativas) que se producen en el espacio de la FM La Voz de la Quebrada, la nominación *comunitaria* implica una estructuración (desde las percepciones identitarias), un ordenamiento social desde donde puede pensarse el rol que cumplen las individualidades en un colectivo concreto en una estructura social mayor. Aquí entra la perspectiva de género como matriz que pone en discusión aquellos lugares de poder desde los cuales se forjan las estructuras sociales hegemónicas. Éstas son, además, las mismas reproductoras de sentido y prácticas encauzadas en lógicas patriarcales y capitalistas.

Desde ese lugar, entonces, es que miramos los procesos que producen las tecnologías y, con ellas, el para qué y para quiénes –es decir, sus fines– son producidas. Raymond Williams (1992) distingue que “una tecnología siempre es, en el sentido más amplio del término, social”. La radio en la Quebrada de Escoipe nos invita a pensar en los procesos de participación y gestión que una tecnología a través de un sentido social (la que la hacer ser tal) y, en el camino, transforma los espacios, lo cual hace estallar los sentidos identitarios de ese lugar.

La identidad va a tomar estas tecnologías, pero las va a transformar y va a dejarse transformar por sus mismos procesos de mediación, creando así nuevos y otros escenarios y sentidos locales de la expresión de *lo comunitario*.

“Si la tecnología es una pieza clave para comprender a la sociedad y a sus sistemas de comunicación entonces es fundamental elaborar miradas reflexivas y críticas sobre el paradigma tecnológico dominante. Preguntarnos, a diario, por las causas que generan determinadas transformaciones y no otras “ (AMARC-ALC, 2011:12)

En la clase 2 “Género, diversidades y TIC” del sexto módulo de la Diplomatura Tecnología y Territorios⁴ hemos profundizado debates en torno a la pregunta: ¿quiénes piensan y desarrollan las TIC? Tales reflexiones atravesaron mis formas de comprender los procesos en torno a la radio de la Quebrada de Escoipe, porque me permitió observar desde otro lugar cómo se expresan las lógicas de mercado en las tecnologías (por sus mismas condiciones de producción: norte global, blancos, varones cis, con formación académica universitaria). ¿A intereses de quién funcionan y responden estas tecnologías que penetran en las distintas esferas de lo social, lo político, lo económico? Por ello, hoy es prácticamente indispensable pensar la comunicación comunitaria sin conjugar, conversar, entramar sus discusiones con las discusiones que trae al frente la perspectiva de género.

¿Y desde el feminismo latinoamericano? Son importantes los aportes de los Estudios de Género, Ciencia y Tecnología y los Ciberfeminismos que se diseminan por la red. Pero también es necesario recuperar saberes indígenas, afros y comunitarios de la técnica, expresados en el tejido, la agricultura y pastoreo, la construcción, etc. Por eso debemos hablar de tecnologías y de técnicas. Los feminismos de nuestro sur, desde perspectivas interseccionales, orientan la propuesta de un proyecto político emancipador de los sujetos (por su género, su sexualidad, su clase, su etnia, su edad, su ubicación geopolítica, etc.), lo que nos lleva a poner en el centro del debate tecnologías situadas, encarnadas y responsables (Torrano y Fischetti, 2021).

Por diversas razones: en primer lugar, los feminismos han avanzado sobre los espacios populares para expresar otras formas de producción y relacionamiento social. Pero son espacios que han existido siempre como manifestación de los sectores no-beneficiados por el capital y que hoy toman estas formas para reinventar sus formas de “ocupar los espacios”.

No existen roles predeterminados ni destinos acabados, somos nosotras y nosotros quienes lo modelamos, con nuestras cotidianidades y las decisiones que tomamos en el día a día.

⁴ La Diplomatura en Apropriación de tecnologías para la comunicación de organizaciones sociales (UBA - Ministerio de Desarrollo Social) incluyó un módulo teórico-práctico para pensar los géneros y diversidades en torno a la producción y apropiación de tecnologías de la información y comunicación. Durante fines del 2021, tuve la oportunidad de acompañar a Carolina Martínez Elebi y Ana Müller como docentes del mismo.

El mundo en que vivimos puede ser de otro modo y la ciencia es una plataforma para su transformación, para "soñar en grande". (Lauricella y Elbirt, 2021)

Las tecnologías y cómo se expresan las mediaciones en torno a ellas se convierten en un escenario imprescindible para pensar el futuro y accionar en él.

En segundo lugar, el Buen Vivir como expresión que interpela el poder, como concepto no sólo entre los géneros, ni con los humanos, sino también con la Naturaleza. Como afirma Moira Millán (2021), weychafe mapuche, "no puede haber lucha antipatriarcal si no se plantea una lucha anticolonial". Y esto significa recuperar conceptos y categorías pensadas ya no desde un orden capitalista, sino de sociedades indígenas de los territorios latinoamericanos. Hablamos de conceptos como los de reciprocidad, respeto, solidaridad, amorosidad, complementariedad, relacionalidad. Es decir, la apuesta es recuperar el Buen Vivir como derecho⁵ para pensar los procesos que nos atraviesan en la vida cotidiana.

La matriz civilizatoria (antropocéntrica) que impera en el mundo (y es materialista) en un mundo globalizado siempre está dejando fuera a alguien. La pregunta por la identidad (y su deconstrucción) viene de la mano con la pregunta por la soberanía (de los pueblos, de los territorios, del Estado-nación, de los cuerpos). La soberanía y la identidad también están pensadas en términos binarios. Alguna reflexión que podemos inferir es que la comunicación comunitaria siempre nos estuvo advirtiendo que no funciona en términos binarios: la multiplicidad de voces y sentidos que adscriben a una y otras formas de hacer comunicación es lo que hace a su riqueza. Lo *comunitario* se expresa en cada *territorio* y llena *su* significante ante sus propias prácticas, contradicciones y discusiones.

El movimiento telúrico que propone Millán es ese *crepitare* de las quebradas. Nace en la tierra y emerge su expresión no sólo en la dimensión geográfica, sino en los modos de hablar, de comunicarse, de pronunciar las palabras (en sus propios ritmos y entonaciones), en las pieles, en las temporalidades, en las cosechas, en los períodos y formas de organización social. Hablar con insistencia, entonces, es parte del proceso de

⁵ El Buen Vivir busca el reconocimiento y respeto de diversas naciones y pueblos, autodeterminación y autogobierno, y la defensa de sus territorios como espacios de producción y reproducción de la vida (CONAIE, 2007). El derecho al Buen Vivir significa el derecho a la(s) buena(s) vida(s) para todos los seres humanos y no humanos por igual. Y de allí, la perspectiva socioambiental, que acompaña estas reflexiones a lo largo, alto y ancho de estos escritos.

democratización de las comunicaciones a lo largo de la historia que, todavía, encontramos en los casos particulares de las radios comunitarias en el país.

La configuración de los modos de participación en la radio comunitaria que abordamos en esta tesis están condicionados por los sentidos de realización permanente: en la dinámica, en la interacción de la totalidad del movimiento. En el análisis, las dimensiones política, económica y organizacional se ponen en tensión entre sí cuando los sentidos de pertenencia e identidad se encuentran con las estructuras sociales y políticas que conforman esa realidad. Aún así, existe una dimensión afectiva que vincula el proceso: aquí, reconocemos la voluntad, el apasionarse, el querer, el consentimiento, el compromiso y la consecuencia con los sueños y propósitos. La reciprocidad, integralidad, complementariedad y relacionalidad son pilares de la vida comunitaria (Baez y Sacher, 2014, 241).

Sin dejar de lado que en estos espacios se reproducen asimetrías de género, existen desigualdades étnicas, de participación integral, hay quienes todavía quedan fuera del sistema vigente de comunicaciones y mucho tiene que hacerse para restaurar dinámicas más igualitarias.

Hay proyectos que provocan, que movilizan, que rompen formas de pensar, sentir, hacer y proponen otras. Otras formas. Distintas, diversas. Nos hace ir a lugares, hacer preguntas, escuchar historias. Sentir otros tiempos, disfrutar otros silencios.

Últimamente ando pensando que lo que transforma hace bien, y permitirnos transformar desde adentro es todo un desafío. (Registro de campo, 15/11/2019)

La memoria, también, como ruptura y puente; como lugar de enunciación y escucha, de encuentro y disputa. Tanto las quebradas, como la comunicación, la radio y la memoria

emergen para decirle al mundo que no estamos de acuerdo. Es preciso conocer lo propio y, desde allí, abrirse al mundo⁶.

⁶ Frase que tomo de María Ester Albeck, antropóloga y doctora en Ciencias Naturales, especializada en arqueología de la Quebrada de Humahuaca y Puna de Jujuy.

Cuerpo bibliográfico, audio y videográfico citado

Achilli, E. (1985). Enfoque antropológico en la investigación social. Dialogando, 9, Material de trabajo para Investigadores. Santiago de Chile: Publicación de la Red Latinoamericana de Investigaciones Cualitativas de la Realidad Escolar.

Alcoba, L. y Chávez, F. (2014) La agricultura familiar en el NOA: provincia de Salta. Posta de Hornillos, Jujuy: Ediciones INTA..

Alonso, Ricardo. 2009. "Geología del Paisaje. Salta y su patrimonio natural". Mundo Gráfico Salta Editorial. Salta. Argentina.

Apaza A. y Macedo, G. (2018) Comunicación popular y juventud. Comunicación/educación de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal en Radio FM de Adentro 94.3. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Salta: UNSa.

Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe (2011) La radio después de la radio. Ernesto Lamas Coord. Buenos Aires: Frida

Baez, M. y Sacher, W. (2014) Los discursos del Buen Vivir y el Sumak Kawsay. En Buena Vida, Buen Vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad. Delgado, G. Comp. México D. F.

Balbi, F. y Boivin, M. (2008). La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno. Cuadernos de Antropología Social.

Batthyány, K. (2020) Miradas latinoamericanas a los cuidados / Irma Arriagada Acuña... [et al.]; coordinación general de Karina Batthyany.- 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; México DF: Siglo XXI, 2020. Libro digital, PDF - (Miradas Latinoamericanas).

Becerra, M. (2016). "Restauración: cambios en las políticas de comunicación", Épocas. Revista de ciencias sociales y crítica cultural, N°2, Buenos Aires..

Binder, I. y García Gago, S. (2020) Politizar la tecnología. Radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales. Ediciones del Jinete Insomne. Buenos Aires.

Burgos, R., & Olarte Quiroz, K. (2018). Pensar situado: la Comunicación desde la región surandina. Un diálogo disciplinario necesario. Tarija: ABOIC-UNSa.

Castells, M. (2007). Conclusión: La sociedad móvil en red. En Comunicación móvil y sociedad.

Cebrelli, A. (2017) Representar, comunicar en y desde fronteras. Apropiaciones tecnológicas de comunidades Kolla y Wichí. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy, [S.I.], p. 59-70. ISSN 1668-8104. Disponible en: <http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos/index.php/cuadernos/article/view/278>

Ceraso, C. (2011) Sembrando mi tierra de futuro. Unidad de Prácticas y Producción de Conocimiento/Compiladores. ISBN: 978-950-34-0720-2. Universidad Nacional de La Plata.

Collivadino, M. V. (2019) ¡Al aire! Experiencias en FM La Voz de la Quebrada: sentidos, recorridos y derechos en los inicios de un nuevo espacio comunicacional. En Memorias de

la Joven ABOIC 2018-2019. Bolivia: Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación. En prensa.

Collivadino, V. y Pérez, A. (2019) "La Voz de la Quebrada". Una experiencia radiofónica de comunicación comunitaria en la Quebrada de Escoipe. Sentidos, recorridos y derechos en los inicios de un nuevo espacio comunicacional en la provincia de Salta. Ponencia en Jornada Regional de Investigadores de la Comunicación REDCOM. Salta

Doyle, M. (2017) El derecho a la comunicación de los pueblos originarios. Límites y posibilidades de las reivindicaciones indígenas en relación al sistema de medios de comunicación en Argentina. Tesis Doctoral. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Buenos Aires.

Fasano, P. (2011) Cambio de estilo. Etnografía sobre comunicación comunitaria, iglesia católica, cultura popular, radio, política y participación en un barrio de Argentina. Tesis doctoral del Doctorado en Antropología Social de la Universidade Federal do Rio Grande Do Sul, Brasil.

Frutos, S. (2013). Tradiciones, límites y tensiones en las nuevas tramas del estudio de la comunicación. En N. R. Anselmino, & M. Reviglio, Territorios de comunicación. Recorridos de investigación para abordar un campo heterogéneo. (págs. 13-26). Ecuador: Quispus, CIESPAL.

Geertz, C., (2003) "Descripción densa: Hacia una teoría interpretativa de la Cultura". En La interpretación de las Culturas. Barcelona: Editorial Gedisa. Duodécima reimpression. Pp. 19-43.

Grimson, A. (2011) Relatos de la diferencia y la igualdad: los bolivianos en Buenos Aires. 2ª ed. 1ª reimp. Eudeba, Buenos Aires.

Guber, R. (2004). El salvaje metropolitano: reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós.

Gumucio Dagron, A. (2005) Arte de equilibristas: la sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios. Punto Cero, 10(10), 6-19. Recuperado en 20 de octubre de 2020, de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762005000100002&lng=es&tlng=es

Gutiérrez, E. (1996). Para pensar la comunicación: Metáforas femeninas. Signo y Pensamiento, 15(28), 9-14.

Herrera-Lima, S. (2018). 'Lo socioambiental como objeto de comunicación: debates y tendencias en la intersección de la comunicación pública de la ciencia y la comunicación ambiental'. En: Comunicar ciencia en México. Prácticas y escenarios. Ed. Por S. Herrera-Lima y C. E. Orozco Martínez. Tlaquepaque, México: ITESO.

Iglesias, Martín (2015). A contramano: modelos de gestión, modos organizativos y estrategias económicas de las emisoras comunitarias argentinas en búsqueda de la sustentabilidad (2005-2015). Tesis de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes.

Jara H., O. (2001) Dilema y desafíos de la sistematización de experiencias. Costa Rica: Centro de estudios Publicaciones Alforja.

Kaplún, G. (2007) "La comunicación comunitaria", en AAVV: Medios de comunicación. El escenario iberoamericano. España, Fundación Telefónica y Ariel: 311-320.

Kejval, L. (2009) Truchas. Los proyectos político culturales de las radios comunitarias, alternativas y populares argentinas (1983-2001). Prometeo Libros y Carrera de Cs. de la Comunicación UBA, Buenos Aires.

Kejval, L. (2018). Libertad de Antena. La identidad política de las radios comunitarias, populares y alternativas argentinas (1983-2015). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Punto de Encuentro.

Lamas, E. (2020) Medios comunitarios en tiempos de pandemia. Nueva normalidad, otra comunicación. FES. Disponible en: <https://seniales.blogspot.com/2020/10/medios-comunitarios-en-tiempos-de.html>

Lauricella, M. S. y Elbirt, A. L. (8 de marzo de 2021). Mujeres y niñas en la ciencia. Una reflexión en plural. CISOR-CONICET. <https://cisor.conicet.gov.ar/nubepalabras/>

Ley N° 26.522. Servicios de Comunicación Audiovisual, Argentina. Octubre 10 de 2009. Disponible en:

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm>

Lizondo, L. (2015) Comunicación con identidad o comunicación comunitaria. El caso de la FM La Voz Indígena. Tesis de Maestría PLANGESCO. La Plata: UNLP.

Loreti, D. y Lozano, L. (2015) El derecho a comunicar. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Mari Sáez, V. M. (2010) El enfoque de la comunicación participativa para el desarrollo y su puesta en práctica en los medios comunitarios. En Razón y Palabra. www.razonypalabra.org.mx

Martín Barbero, J. (1999). "De las hegemonías a las apropiaciones. Formación del campo latinoamericano de estudios de comunicación". En 1er. Encuentro ABOIC, Cochabamba.

Martín Barbero, J. (2003) La educación desde la comunicación. Argentina: Editorial Norma.

Mastrini, G. y Becerra, M. (2006). Periodistas y Magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina. Prometeo, Buenos Aires.

Mastrini, G. y Mestman, G. (1996) ¿Desregulación o re-regulación? De la derrota de las políticas a la política de la derrota. CIC N° 2. Servicio de Publicaciones UCM, Madrid.

Mata, M. C. (1993) ¿Radio popular o comunitaria? Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación. No 47. Apartado 17-01-584. Quito, Ecuador.

Mata, M. C. (2017). Marcas de género en las prácticas y estudios de comunicación. VIATOR. Revista científica de comunicación desde los bordes., 18-38.

Mata, M. C. (2020) (lo dijo en COMCIS 2020: Memorias de la Comunicación Popular de América Latina y el Caribe. Lanzamiento del Seminario internacional de Grado y Posgrado). ¿Cómo se referencia?

Millán, M. (2021) Panel Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Por esta izquierda? ¿O por la otra? Contra el patriarcado. 2021.

Müller, A; Elbirt, A. L. y Leal, C. (2015) "Trascender los cerros. Promoción y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en ámbitos rurales y de la agricultura familiar en Salta". En: BURGOS, Ramón (compilador): Comunicación Popular y Alternativa en contextos de frontera. Mapeo de actores y experiencias en sectores populares de Salta (pp.167-188). Córdoba: Gráfica 29 de mayo con el aval de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.

Ortega Portal, C. (2018) La radio en el CAJ desde la Comunicación/Educación: Análisis de dos experiencias en la Ciudad de Salta. Tesis Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Salta: UNSa.

Perotta, S. A. (Coord) (2011). Aportes para una lectura integrada del patrimonio natural y cultural. Itinerario Escoipe – Cachi (Salta). En: 2do. Congreso Iberoamericano y X Jornada "Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio". Maestría en Valoración del Patrimonio Natural y Cultural. Universidad Nacional de Salta. Disponible en:

Proyecto Político Cultural (2015). FM La Voz de la Quebrada.

Purtic, N. (24 de febrero de 2016) Un encuentro con valor agregado, 2da feria de pequeños productores del Sunchal. Pro Huerta Salta. Disponible en:

<https://huertasalta.blogspot.com/2016/02/un-encuentro-con-valor-agregado-2-feria.html>

Ramírez, F. (1996). Imagen es un nombre de mujer. Signo y Pensamiento 15(28), 15-18.

Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular. (2019). Resultados generales del Relevamiento federal de servicios de comunicación audiovisual de medios comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios. Disponible en: <https://areacomunicacioncomunitaria.files.wordpress.com/2019/09/riccap-informe-final.pdf>

Riaño, P. (1996). El género en la comunicación: las contribuciones de las mujeres. Signo y Pensamiento, 15(28), 51 - 66.

Rincón, O. (1996). Mujeres de comunicación: "si lloviera un día de ternura". Signo y Pensamiento, 15(28), 19 - 36.

Rivera Garza, C. (23 de octubre del 2017). Escribir para resistir. Eterna Cadencia. <https://www.eter nacadencia.com.ar/blog/filba/item/escribir-para-resistir.html>

Sampieri, R. H., Fernandez Collado, C. y Baptista Lucio, M. P. (2010). Metodología de la investigación. México. McGraw-Hill-Interamericana editores.

Schmucler, H. (1972). Donald y la política. En A. Dorfman, & A. Mattelart, Para leer al pato Donald (págs. 3-8). Chile: Siglo XXI editores.

Serapio, M. del C. y Murillo Flores, P. (2014) Comunicación y organización comunitaria en el proceso de apropiación y uso del territorio: el caso del ex asentamiento Juan Manuel Urtubey en la ciudad de Salta. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Salta: UNSa.

Serrano Palacios, L, (2013) Comunicación en las organizaciones de la economía social. Modos de vinculación en/de la Fundación Pueblo Joven. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Salta: UNSa.

Sintonía Colectiva (2021). Introducción a las Historias de Cuidados (01). Historias de Cuidados Podcast. Sintonía Colectiva. <https://drive.google.com/drive/folders/1XtuOw77vMTGE44l-TMf6CB3LeYV5Q3Wg?usp=sharing>

Sirvent, María Teresa: Ficha II. Los diferentes modos de operar en investigación social. Buenos Aires, 1996.

Sirvent, María Teresa: Ficha. Cuadro comparativo entre lógicas según dimensiones del diseño de investigación. Buenos Aires, s/a.

Snow, D. A. and Trom, D. (2002) Los estudios de caso y los estudios de los movimientos sociales. En: B. Klandermans and S. Staggenborg, eds. Methods of social movements research. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Torrano, A. y Fischetti, N. B. (2021) Tecnologías y feminismos situados. Página 12. <https://www.pagina12.com.ar/341143-tecnologias-y-feminismos-situados>

Torraco Villanueva, E.R. (1997) La tesis en comunicación: elementos para elaborarla. La Paz: Artes gráficas latina.

Torraco Villanueva, E. (2012). Luis Ramiro Beltrán y la Comunicología de la Liberación. En A. B. Comunciación, Memorias ABOIC (págs. 54-58). Bolivia: ABOIC.

Torraco Villanueva, E. (2018). Panel "Saberes y formas de Comunicación" en IV Jornada Nacional de Docentes Investigadores de la Comunicación. VIII Ciclo De Estudios Especializados En Comunicación. ABOIC: La Paz. ¿cómo se referencia?

Uranga, W. (2011) Comunicación popular y derecho a la comunicación. Otros escenarios, nuevos desafíos.

Valdettaro, S. (2015). Epistemología de la comunicación: una introducción crítica. Rosario: UNR Editora.

Verón, E. (1998) La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Gedisa: Barcelona.

Villagra, E. (2016) Queremos que la gente no pueda vivir sin la radio. Procesos de gestión y de construcción de contenidos en una radio comunitaria. El caso de la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN). Salta, 2014-2016. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Salta: UNSa.

Villamayor, C y Lamas, E. (1998) Gestión de la radio comunitaria y ciudadana. FES y AMARC ALC, Quito..

Villamayor, C. (2012). "Gestionar los sueños, proyectar las esperanzas de justicia y dignidad". En Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social – FM En Tránsito. Retumba. Historias de una radio comunitaria. Gráfica Cooperativa, Castelar.

Villamayor, C. (2014) Las radios comunitarias, gestoras de procesos comunicacionales. MEDIACIONES. 10.88.10.26620/uniminuto.mediaciones: 88-105.

Vinelli, N. (2014). La televisión desde abajo. El río suena, Buenos Aires.

Vinelli, N. y Rodríguez Esperón, C. (comp.) (2004). Contrainformación. Medios alternativos para la acción política. Ediciones Continente, Buenos Aires.

Vitry, C. (2004) "Camino de los diaguitas y el Inga en Escoipe. Intersecciones entre la historia y la arqueología". Escuela de Historia. Revista 3. Año 4, Vol. 1, No. 3. Disponible en: <http://www.unsa.edu.ar/histocat/revista/revista0313.html>

Vizer, E. (2003) La trama (in)visible de La vida social. Comunicación, sentido y realidad. La Crujía: Buenos Aires.

Williams, R. (1992) "Tecnologías de la comunicación e instituciones sociales" en Historia de la comunicación. Vol. 2 De la imprenta a nuestros días. Barcelona, Bosch. Casa Editorial.

ANEXO

Registro fotográfico:

<https://drive.google.com/drive/folders/1O57fnS2ZNncwvOpdTM3QPR2pli0sO UE?usp=sharing>

Registro de campo:

<https://docs.google.com/document/d/1sBcJ-ywRmN51zce6x3dhn55XCk3dRhNj/edit?usp=sharing&oid=105802949345701131994&rt=pof=true&sd=true>

Producciones radiofónicas realizadas durante el 2019:

https://drive.google.com/drive/folders/1_G3CoO_kKKp68EOOsOyYDzR16QKRnjZx?usp=sharing